

आधुनिक हिंदी के विकास के परिमाणीकरण की ओर

प्रतिष्ठित डिजिटल समाचार प्रकाशकों द्वारा हिंदी के प्रयोग का कालानुक्रमिक विश्लेषण

अमित राज धवन

amitrajdhawan@gmail.com

10 अगस्त 2024

प्राकृतिक भाषाएँ समय के साथ विकसित होती हैं और वे नए शब्दों और वाक्य विन्यास को अपनाती हैं। यह अनुसंधान कार्य पिछले कुछ वर्षों में प्रतिष्ठित हिंदी समाचार प्रकाशकों द्वारा प्रयुक्त शब्दों की तुलना, इस कार्य के लिए विशेष रूप से निर्मित की गई शब्द-सूची से करते हुए हिंदी भाषा में बीते वर्षों में हुए बदलाव का आकलन करता है। प्रति लेख नए शब्दों की संख्या प्राप्त करने के लिए 13.33 लाख समाचार लेखों का विश्लेषण किया गया। यह परिवर्तन की दर को इंगित करता है और दर्शाता है कि कैसे हिंदी लेखन कुछ वर्षों में बहुत विस्तृत हुआ और बदला है। हम हिंदी पाठ में लिप्यंतरित अंग्रेजी शब्दों और लैटिन लिपि के शब्दों के प्रवाह को मापते हैं। यह अध्ययन दर्शाता है कि हिंदी समाचार लेख में नए शब्दों की संख्या 2009 से 2024 तक दोगुनी हो गई है। इनमें से कई नए शब्दों के लिए हिंदी विकल्प मौजूद हैं क्योंकि हमारे विश्लेषण में कई नए लोकप्रिय शब्दों (जैसे इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर, टेस्ला और मेटा) को गिना नहीं गया है। हमारा प्रयास हिंदी में परिवर्तन की प्रकृति, उसके कारणों, और उसके निहितार्थों को समझने का है। हम यह भी चर्चा करेंगे कि क्या इस विकास की गति सभी पीढ़ियों और क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। प्रकाशित हिंदी में परिवर्तन की तुलना अंग्रेजी से की गई है तथा प्रवृत्तियों को दर्शाने वाले उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं।

अनुक्रम

1 परिचय	1
2 भाषा का विकास और मानकीकरण	1
3 हिंदी विकास का मापन	3
3.1 वेब स्क्रेपिंग (web scraping)	6
3.2 शब्द सूची निर्माण	6
4 β -हिंदी शब्द	7
5 हिंदी पाठ में लैटिन शब्द	10
6 भारतीय प्रकाशन में हिंदी और अंग्रेजी की प्रगति	11
7 हिंदी विकास के अध्ययन की आवश्यकता	11
7.1 हिंदी में परिवर्तन का वर्गीकरण	13
7.2 हिंदी में परिवर्तन का प्रभाव	15
7.3 अंग्रेजी योगा प्रभाव	15
7.4 हिंदी लेखन और शैली	16
8 परिवर्तन का नियंत्रण	16
9 निष्कर्ष	17

1 परिचय

पिछले 20-30 वर्षों में हिंदी भाषा में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है, जिसे दैनिक उपयोग और प्रतिष्ठित डिजिटल प्रकाशन में देखा जा सकता है। स्मार्टफोन (smartphone), एंड्रॉइड (Android), और पिक्सेल (pixel) जैसे नए शब्दों के उत्पादन की तेज़ दर उनके लिप्यंतरण को अपनाने को उचित ठहराती है, परंतु इसके अतिरिक्त हिंदी के उपयोग में और बदलाव भी आए हैं। 'एजुकेशन' (जिसे 'शिक्षा' होना चाहिए) और 'स्पेशल' (जिसे 'विशेष' होना चाहिए) जैसे शब्द सही रूपों की जगह ले रहे हैं। इसके अलावा, हिंदी व्याकरण का ध्यान ना करते हुए, उनके बहुवचन भी बिना किसी संशोधन के समाहित किए जा रहे हैं। उदाहरणों में शामिल हैं 'स्मार्टफोन्स' (smartphones), 'शोज' (shows), और 'फूड्स' (foods)। ऐसा हम हिंदी में अरबी और फ़ारसी से आए शब्दों में नहीं पाते, जो हिंदी व्याकरण के अनुसार ही प्रयोग किए जाते हैं—जैसे शीशा, शीशे और तरीक़ा, तरीक़े। अंग्रेजी में भी हिंदी से 'चटनी' और 'जंगल' जैसे शब्द लिए गए हैं, परंतु उनके बहुवचन अंग्रेजी व्याकरण का अनुसरण करते हैं। इसलिए, अंग्रेजी में 'चटनीज़' तो है, लेकिन 'चटनियाँ' नहीं है।

कोड-मिश्रण [1, 2, 3, 4] संक्षिप्त संचार में दो या दो से अधिक भाषाओं का उपयोग करना है, जो बहुभाषी वक्ताओं के बीच आकस्मिक आदान-प्रदान में पाया जा सकता है। हम हिंदी लेखन में लैटिन लिपि में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी देखते हैं जो कि 'हिंग्लिश' (हिंदी और अंग्रेजी का कोड-मिश्रण) का एक स्पष्ट रूप है, और जो कुछ हिंदी भाषियों के लिए पढ़ने और लिखने में आसान हो सकता है। परिणामस्वरूप, "पुलिस ने CCTV देखा" और "Women's Asia Cup 2024 में भारत की जीत" जैसे वाक्य समाचार पत्रों में आम हैं और यह प्रयोग बढ़ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि कोड-मिश्रण मुख्य रूप से हिंदी समाचार लेखों में देखा जाता है, लेकिन अंग्रेजी लेखों में नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया या डेली पायनियर में ऐसे वाक्य नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि "The deer is causing frustration among the public and they are asking for न्याय"।

नई प्रौद्योगिकी शब्दों की भरमार और बढ़ती सांस्कृतिक सम्पर्कता दुनिया की हर प्रमुख भाषा (चित्र 1) को बदल रही है, लेकिन यह परिवर्तन विभिन्न भाषाओं में समान नहीं है क्योंकि अधिकांश नए शब्द, जैसे इंटरनेट (Internet), स्मार्टफ़ोन (smartphone), लैपटॉप (laptop), और क्लिकबेट (clickbait), अंग्रेजी मूल या उससे व्युत्पन्न हैं। इसलिए, अंग्रेजी द्वारा इन नए शब्दों का अधिग्रहण स्वाभाविक है, और एक हद तक यह बात फ़्रांसीसी और स्पेनिश जैसी अन्य लैटिन भाषाओं के लिए भी सत्य है। हिन्दी, चीनी और अरबी जैसी भाषाओं के मामले में ऐसा नहीं है, जहाँ संदर्भ के अभाव के कारण इन शब्दों का समावेश अप्राकृतिक लग सकता है। नए प्रौद्योगिकी शब्दों के अनुवाद [5] का प्रयोग बहुत कम होता है, क्योंकि यह विदेशी शब्द अनुवादित संस्करण से पहले अपना लिए जाते हैं। यह स्वाभाविक बात है कि आज की इंटरनेट से जुड़ी दुनिया में भाषाएं एक-दूसरे को पहले से कहीं ज्यादा प्रभावित करती हैं किन्तु इस अंतर्क्रिया में व्यापक भाषाओं का प्रभाव अधिक होता है। इसके अतिरिक्त, हमारे इस अनुसंधान में अन्य रूपांतरों पर भी चर्चा की गई है जो केवल हिन्दी में हैं, और चीनी व फ़्रांसीसी जैसी भाषाओं में सामन्तः नहीं हैं।

व्यक्तिगत संचार में भाषा के प्रयोग की छाप होती है, लेकिन यह मानक नहीं है। संदेशों और ब्लॉग पोस्टों के विश्लेषण से भाषा के प्रयोग के पहलुओं का पता चलता है, लेकिन यह स्वीकृत लेखन शैली का संकेत नहीं है। सोशल मीडिया संदेशों और टिप्पणियों में अक्सर गैर-मानक और जिनमें विशिष्ट शब्द प्रयुक्त होते हैं, और इसके विपरीत समाचार लेखों को सोच विचार कर लिखा जाता है। इसलिए, हिंदी के सामान्य विकास की जांच करने के लिए, यह शोध इन लेखों की भाषा की जांच करता है। यह कार्य भाषा के विकास में मानकीकरण की भूमिका पर चर्चा करता है और हिंदी मानकीकरण की तुलना अंग्रेजी से करता है। हम हिंदी के विकास की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली अपनी विधि का वर्णन और परिणाम प्रस्तुत करेंगे। 'हिंग्लिश' के बढ़ते प्रचलन ने महत्वपूर्ण शोध आकर्षित किया है [6, 7, 8]। यह कार्य हिंदी के परिवर्तन का अध्ययन और वर्गीकरण करने, इसके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों को समझने, और इसके भविष्य का अनुमान लगाने की आवश्यकता पर चर्चा करता है। हम हिंदी में परिवर्तन के पीछे के कुछ कारणों और भाषा को बढ़ाने के लिए उनके नियंत्रण पर यहाँ चर्चा करने का प्रयास करेंगे।

2 भाषा का विकास और मानकीकरण

एक नया शब्द किसी भाषा में तब शामिल होता है जब उसका प्रयोग कई लोगों द्वारा बार-बार किया जाता है। शब्दकोशों में उसका समावेश उसकी स्वीकृति को प्रमाणित करता है। शब्दकोश में शामिल किया जाना या मान्यता प्राप्त प्रकाशकों द्वारा

इसका उपयोग, जैसे समाचार वेबसाइटें, पाठ्य-पुस्तकें, और सरकारी वेबसाइटें, इसका समावेश दर्शाता है। एक विद्यार्थी परीक्षा में उस शब्द का उपयोग करने पर अंक नहीं गवाएगा। अंग्रेजी शब्दकोशों और प्रमुख अंग्रेजी समाचार वेबसाइटों ने शब्दों की प्रविष्टि या उपयोग को मान्य करने के लिए प्रक्रियाएं स्थापित की हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस (Oxford University Press) के कोशकार, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश कॉर्पस (Oxford English Corpus) पर शोध और उसका अद्यतन करते हैं, जिसमें से नए शब्दों का सावधानीपूर्वक चयन किया जाता है और उन्हें ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी (Oxford English Dictionary) [9] में जोड़ा जाता है। किसी शब्द का ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में आना अंग्रेजी भाषा में उसकी स्वीकृति का प्रमाण है।

चित्र 1. दुनिया में पहली या दूसरी भाषा के रूप में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएँ। शीर्ष 10 में 3 भारतीय भाषाएँ हैं। डेटा स्रोत: [10].

दुनिया की हर लोकप्रिय भाषा की देखरेख और नियमन के लिए कोई संगठन है। फ्रांसीसी के लिए फ्रेंच अकादमी [11] और फ्रेंच एलायंस [12], स्पेनिश के लिए रॉयल स्पेनिश अकादमी [13], और हिंदी के लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय [14] व राजभाषा विभाग (भारत) [15, 16]। किंतु इन संगठनों का प्रभाव समान नहीं है और बोलने वालों की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। फ्रेंच एलायंस (Alliance française) के 133 देशों में 834 केंद्र हैं [17], जबकि केंद्रीय हिंदी निदेशालय के भारत में केवल 5 केंद्र हैं [18] और विदेश में एक भी नहीं है। हमें अभी तक विश्व स्तर पर किसी भी प्रमुख हिंदी भाषा संगठन की उपस्थिति देखने को नहीं मिली है।

अंग्रेजी समाचार वेबसाइटें जैसे कि बी.बी.सी. (ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन) [19] और द गार्जियन [20], और यूनाइटेड किंगडम की सरकार [21] अपने लेखकों से अपेक्षा करती है कि वे उनकी शैली संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करें। बी.बी.सी. की लेखन निर्देशिका [19] से निम्नलिखित पाठ इसकी अनुरूपता के प्रति समर्पण को दर्शाता है।

“

clear-cut ... hyphenated.

cloning ... Do not use phrases such as “embryo cloning” or “baby cloning”. It is not the baby or the embryo that is being cloned - rather, it is the adult human or the genetic material from an adult that is cloned to produce a baby or embryo.

Department for Education ... may be abbreviated at second reference to DfE (no gaps).

discharge ... People are not "released" from hospital - they are discharged (or sent home, allowed home etc).

”

इसी तरह, अंग्रेजी में अकादमिक लेखनी (शोध प्रबंध, लेख, पुस्तकें, आदि) आम तौर पर प्रसिद्ध शैली निर्देशिकाओं [22, 23, 24] का पालन करती हैं। शैली निर्देशिकाओं की बहुतायत [25] के बावजूद, उनकी मुख्य सुझावों पर सहमती दिखती है। किसी भी हाल में इससे यह पता चलता है कि अंग्रेजी में लेखन को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। आधुनिक दिशानिर्देश अंग्रेजी लेखन में समझ बढ़ाने के लिए सरलता पर जोर देते हैं [26, 27], जबकि आधुनिक हिंदी में अक्सर अनावश्यक और अशुद्ध शब्द पाए जाते हैं जो पठनीयता को घटाते हैं।

भारत की अंग्रेजी समाचार वेबसाइटों [28, 29, 30] द्वारा प्रकाशित लेख, लेखन की शुद्धता को दर्शाते हैं। क्या यह दावा किया जा सकता है कि हिंदी समाचार वेबसाइटें सही भाषा का उपयोग करती हैं और एक सुपरिभाषित ढांचे के भीतर काम करती हैं? दुर्भाग्य से, प्रतिष्ठित हिंदी समाचार वेबसाइटें भी महत्वपूर्ण शैली दिशानिर्देशों का पालन नहीं करती हैं और अक्सर त्रुटिपूर्ण लिखती हैं। उदाहरण के लिए, लेखन में '।' (पूर्ण विराम) की जगह '.' (full stop, लैटिन का पूर्ण विराम) का प्रयोग किया जा रहा है, जबकि हिंदी की पाठ्य-पुस्तकें और सरकारी प्रकाशन अभी भी मूल (और सही) रूप का उपयोग करते हैं। यह संशोधन कब, क्यों और किसके द्वारा लागू किया गया? हिंदी बोलने वालों की बड़ी संख्या को देखते हुए, इसके मानकीकरण [31] को विस्तार, सुधार और कार्यान्वयन की आवश्यकता है।

3 हिंदी विकास का मापन

हमारी जानकारी के अनुसार, यह कार्य प्रतिष्ठित प्रकाशन मंचों पर लिखित हिंदी के विकास को मापने वाला पहला बड़े पैमाने का परिमाणात्मक अध्ययन है। यद्यपि यह लिखित हिंदी के केवल एक अंश का कालानुक्रमिक विश्लेषण करता है, विश्लेषित स्रोत सबसे प्रतिष्ठित और व्यापक रूप से पढ़े जाने वाले पटल हैं, जो निष्कर्ष को समग्र परिवर्तन का संकेत देते हैं। इसके अलावा, इन पटलों की भाषा शैली, एक ओर उपयोग को दर्शाती है, और दूसरी ओर यह उपयोग को प्रभावित करती है। बी.बी.सी. द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अंग्रेजी को सही माना जाता है और छात्रों व लेखकों द्वारा इसका विश्वास से अपनाया जाता है। इसी तरह, प्रतिष्ठित हिंदी समाचार वेबसाइटें हिंदी लेखन के लिए मानक स्रोत हैं। यह अनुसंधान ऐसे प्रकाशन पटलों का विश्लेषण करता है क्योंकि यह भाषा के उपयोग को दृढ़ता व व्यापकता से प्रभावित करते हैं।

तालिका 1. लेख स्रोत

प्रत्येक वेबसाइट से लेखों की कुल संख्या एक हजार तक पूर्णांकित की गई है, 1K = 1000.

वेबसाइट	लेख	वेबसाइट	लेख	वेबसाइट	लेख
Aajtak	597 K	Jagran	106 K	News18	65 K
Amar Ujala	49 K	Jansatta	77 K	Oneindia	40 K
ABP Live	25 K	Live Hindustan	92 K	Zee News Hindi	31 K
BBC Hindi	29 K	Navbharat Times	77 K		

तालिका 2. मुख्य आंकड़े

विश्लेषित कुल लेख	13.3 लाख
विश्लेषित कुल शब्द	54.1 करोड़
विश्लेषित कुल देवनागरी शब्द	52.0 करोड़

चित्र 2. a डेटा संचयन, विश्लेषण और भंडारण को दर्शाने वाला प्रक्रिया प्रवाह। **b** 2009 के बाद से एक लेख में β -हिंदी शब्दों की बढ़ती संख्या को दर्शाने वाला लेखाचित्र, जिसमें लाल रंग का ओवरले प्रवृत्ति को उजागर करता है। **c** 13.33 लाख लेखों में 50 सबसे अधिक इस्तेमाल किए गए β -हिंदी शब्दों का आयतचित्र। इन लेखों में कुल 52 करोड़ देवनागरी शब्द हैं।

3.1 वेब स्क्रैपिंग (web scraping)

समाचार वेबसाइटों से जानकारी Python के BeautifulSoup और Scrapy मॉड्यूलों की उपयोग से प्राप्त की गई। केवल 'आज तक' अपने लेख संग्रह को मुफ्त प्रदान करता है [32] और इसके सभी लेखों का विश्लेषण किया गया। अन्य वेबसाइटों को पाइथन (Python) में प्रोग्राम किए गए ब्राउज़र या ए.पी.आई. (API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) का उपयोग करके गूगल द्वारा कालानुक्रमिक रूप से खोजा गया। प्रक्रिया चित्र 2a में दर्शाई गई है।

लेख का पाठ (मुख्य भाग, शीर्षक, अनुभाग शीर्षक) और मेटाडेटा (प्रकाशन तिथि, श्रेणी) को उसके HTML (हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज) या JSON (जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन) कोड से प्राप्त किया गया और MongoDB® डेटाबेस में संग्रहीत किया गया। लेख के पाठ की तुलना HindiShabd_v1 [33] शब्द सूची से की गई और लेख में मौजूद β -हिंदी शब्दों (नीचे वर्णित) को निकाला गया और उनकी गिनती की गई।

इस अध्ययन में जनवरी 2009 से जून 2024 के बीच 11 प्रमुख हिंदी समाचार वेबसाइटों पर प्रकाशित 13.3 लाख हिंदी लेखों का विश्लेषण किया गया। तालिका 1 में वेबसाइटों और उनके लेखों की संख्या सूचीबद्ध है, जिसमें कुल 13.3 लाख लेख और 54.1 करोड़ शब्द हैं (तालिका 2)।

3.2 शब्द सूची निर्माण

प्रत्येक लेख के शब्दों की तुलना हिंदी शब्दों की सूची से की गई, तथा नए शब्दों के प्रवेश की दर और अन्य आँकड़े मापे गए। सार्थक तुलना के लिए हिंदी शब्दों की सूची बनाना मुख्य चुनौती थी। शब्द सूची को HindiShabd नाम दिया है, और नाम के बाद संस्करण संख्या अंकित है। यहाँ हमने इसका पहला संस्करण, यानी HindiShabd_v1 का उपयोग किया है। नीचे इस शब्द सूची की आवश्यकताओं और उनकी पूर्ति के तरीकों को बताया गया है:

- **शुद्ध हिंदी शब्द:** 1965-1975 के बीच प्रकाशित हिंदी शब्दसागर [34] के 10 खंडों में प्रयुक्त सभी शब्दों को (3,10,000 अद्वितीय शब्द) और 2013 में प्रकाशित वर्धा हिंदी शब्दकोश [35] में प्रयुक्त सभी शब्दों को (68,400 अद्वितीय शब्द) शामिल किया है।
- **अन्य हिंदी स्रोत:** एन.सी.ई.आर.टी. (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद) की 12 डिजिटल रूप में उपलब्ध हिंदी पाठ्य पुस्तकों से, और कुछ अन्य विश्वसनीय पुस्तकों और स्रोतों से [36, 37, 38] शब्दों को जोड़ा गया है।
- **नवीन प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक शब्द:** इंटरनेट (Internet), स्मार्टफोन (smartphone), एंड्रॉइड (Android), ट्विटर (Twitter), व्हाट्सएप (Whatsapp), पिक्सल (pixel), और ऐप (app) जैसे शब्दों को चयन कर जोड़ा गया। हालाँकि, यह प्रयास किया गया कि उनके गलत व्याकरणिक रूप, जैसे 'फोन्स' और 'साइकिल्स', इसमें सम्मिलित न किए जाएं।
- **व्यक्तिवाचक संज्ञा:** अनेक स्थानों, लोगों, संगठनों और कंपनियों के नाम—राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय—इस शब्द सूची में शामिल किए गए।
- **वर्तनी संबंधी विविधताएँ:** इन्हें हिंदी के विविध रूपों को देखते हुए शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए, नुक्ता (◌) शब्दों के मामले में बिना नुक्ता के संस्करणों का उपयोग भी किया जाता है, जैसे 'किस्मत' व 'किस्मत' और 'कागज' व 'कागज'। अतः ऐसे शब्दों के दोनों संस्करणों को शामिल किया गया। समाचार वेबसाइटें चंद्रबिंदु (◌ँ) की जगह बिंदु (◌) का उपयोग करती हैं, इसलिए चंद्रबिंदु को बिंदु से बदलने पर प्राप्त शब्दों के रूपांतरों को शामिल किया गया।
- **संक्षेपाक्षर:** हिंदी संक्षेपाक्षरों में अक्षरों के बीच बिन्दु (.) का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन अधिकांश वेबसाइटें इस नियम का पालन नहीं करती हैं। इसलिए, संक्षेपाक्षरों को प्रोग्रामेटिक रूप से नहीं पहचाना गया और उन्हें कई स्रोतों से शामिल किया गया।

अपने अंतिम रूप में, HindiShabd_v1 में देवनागरी लिपि में लगभग 6,30,000 अद्वितीय हिंदी शब्द हैं, जिन्हें UTF-8 प्रारूप में एनकोड कर पाठ (TXT) प्रारूप में संग्रहित किया गया है, और जो यहाँ [33] उपलब्ध है। इस अनुसंधान कार्य की

परिभाषा अनुसार, β -हिंदी वो देवनागरी शब्द हैं जो शब्द सूची HindiShabd_v1 में नहीं हैं। इस शब्द सूची में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले शब्द भी हैं, जैसे कि ‘हाउसबोट’ (houseboat), ‘सेल्फी’ (selfie), और एयरबैग (airbag), जिन्हें β -हिंदी शब्द माना जा सकता है। यह सत्यापित किया गया कि ये परिवर्धन चित्र 2b में दिखाई गई प्रवृत्ति को नहीं बदलते हैं, और केवल मापे गए मान को ही प्रभावित करते हैं।

हिंदी के लिए ओपन-एक्सेस प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एन.एल.पी.) [39, 40] मॉडल अभी भी विकास के अधीन हैं और त्रुटियों से ग्रस्त हैं।¹ उदाहरण के लिए, कई प्रौद्योगिकी शब्दों और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को “अज्ञात” या गलत व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में टैग किया जाता है। देवनागरी में लैटिन की तरह बड़े अक्षर नहीं होते, जिससे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञाओं और संक्षिप्ताक्षरों (बिंदु ‘.’ के अभाव से यह साधारण शब्दों जैसे दिखते हैं) को पहचानना अंग्रेजी की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। भविष्य में इस कार्य के विस्तार में व्यक्तिवाचक संज्ञाओं और संक्षिप्ताक्षरों को अलग करने के लिए एन.एल.पी. मॉडल शामिल होंगे, ताकि भाषा के विकास का अधिक सटीक अनुमान लगाया जा सके।

चित्र 4. कालक्रम के अनुसार **a** एक लेख में देवनागरी शब्दों की औसत संख्या का रुझान, **b** पिछले वर्षों में प्रति लेख β -हिंदी शब्दों का औसत प्रतिशत।

4 β -हिंदी शब्द

यहाँ प्रस्तुत परिणाम HindiShabd_v1 पर निर्भरता के बावजूद सामान्य रुझान दर्शाते हैं। दूसरे शब्दों में, तुलना के लिए किसी अन्य उपयुक्त शब्द सूची का उपयोग करने से प्रवृत्तियों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, तथा केवल परिमाणित मूल्यों में परिवर्तन होगा। हर लेख से β -हिंदी शब्द निकालकर गिने गए। 2009 के बाद एक हिंदी लेख में β -हिंदी शब्दों की औसत संख्या दोगुनी हो गई है। 2009-2010 में एक लेख में लगभग 4 β -हिंदी शब्द थे, जो 2024 में बढ़कर लगभग 9 हो गए जैसा कि चित्र 2b में दिखाया गया है। यह वृद्धि 2 गुना से भी अधिक है।

पिछले कुछ वर्षों में β -हिंदी शब्दों में वृद्धि (चित्र 2b) का कारण एक लेख में शब्दों की औसत संख्या में वृद्धि भी है। चित्र 4a दर्शाता है कि एक लेख में शब्दों की औसत संख्या 2009 में 300 से बढ़कर 2023 में लगभग 500 हो गई। प्रति लेख β -हिंदी शब्दों का औसत प्रतिशत या β -हिंदी शब्द घनत्व, जिसे इस प्रकार परिभाषित किया गया है $\left(\frac{\text{एक लेख में } \beta\text{-हिंदी शब्दों की संख्या}}{\text{एक लेख में देवनागरी शब्दों की संख्या}} \right)$, पिछले कुछ वर्षों में थोड़ा बढ़ा (चित्र 4b)। किसी पाठ की समझ और उस में मौजूद अज्ञात शब्दों के बीच का संबंध सूक्ष्म होता है। परीक्षण स्थितियों में किया शोध [41, 42] लगभग रैखिक संबंध दिखाता है। हालाँकि वास्तविक स्थितियों में यह बताया गया है [43] कि अज्ञात शब्द लोगों को पढ़ने से हतोत्साहित कर सकते हैं। परिणामस्वरूप, समान अज्ञात शब्द घनत्व के लंबे पाठ छोटे पाठों की तुलना में कम समझे जाते हैं।

जहाँ तक ऑनलाइन लेखों की समझ का सवाल है, ऐसा लगता है कि चित्र 2b में दिखाई प्रवृत्ति हिंदी में बदलाव को उचित रूप से इंगित करती है। यह समाचार लेख ब्राउज़ करते समय तेजी से पढ़ने को ध्यान में रखता है। यह एक तर्क

¹यह उल्लेखनीय है कि व्याकरणिक आधारशिलाओं के रूप में शब्दों के वर्गीकरण पर विश्व का पहला कार्य भारत में 6 ईसा पूर्व या 5 ईसा पूर्व में यास्क और पाणिनि के कार्यों में हुआ था [44]।

है कि समान अज्ञात शब्द घनत्व वाले 400-1000 शब्दों वाले लेखों में, कम संज्ञानात्मक भार के कारण, लंबे पाठों की तुलना में छोटे लेखों को समझना अधिक आसान होता है। अज्ञात शब्दों द्वारा व्यवधान का प्रभाव संचयी होता है और पाठ की समझ को कम कर सकता है। यद्यपि पाठ में अज्ञात शब्द शब्दावली बढ़ाने का अवसर प्रदान करते हैं, किन्तु वे समझ को बाधित करते हैं तथा पढ़ने में रुचि कम करते हैं।

चित्र 2c में 50 सर्वाधिक प्रयुक्त β -हिंदी शब्दों में से प्रत्येक के लिए उचित हिंदी विकल्प मौजूद हैं (तालिका 3)। इस प्रचलन के कारणों की जाँच होनी चाहिए। चित्र 3 में प्रत्येक वेबसाइट द्वारा 20 सबसे अधिक प्रयुक्त β -हिंदी शब्द दिखाए गए हैं। इनमें से अधिकांश लिप्यंतरित अंग्रेजी शब्दों के लिए हिंदी में वैकल्पिक शब्द मौजूद हैं। β -हिंदी शब्दों का बार-बार प्रयोग, अनावश्यक या व्याकरणिक रूप से गलत होने के बावजूद, हिंदी में उनकी स्वीकृति का संकेत देता है। कई हिंदी भाषी 'फ्यूल' शब्द को गलत मानेंगे, लेकिन मानक मंचों पर इसका व्यापक प्रयोग इसे स्वीकार्यता प्रदान करता है। यद्यपि HindiShabd_v1 में 'स्मार्टफोन' (smartphone) शब्द शामिल है क्योंकि यह एक नया प्रौद्योगिकी शब्द है, हम इसके व्याकरणिक रूप से गलत बहुवचन 'स्मार्टफोन्स' (smartphones) के उपयोग को उचित नहीं ठहरा सकते हैं। इसके अलावा, अंग्रेजी से हिंदी में लिप्यंतरण अद्वितीय नहीं है और इसके लिए कोई नियम नहीं हैं। उदाहरण के लिए, 'स्मार्टफोन' के लिए, हमें 'स्मार्टफोन्स', 'स्मार्टफोन्ज़', 'स्मार्टफोन्स' और 'स्मार्टफोन्ज़' जैसे रूप भी मिलते हैं। यह लिप्यंतरण में अंग्रेजी उच्चारण की अनदेखी के कारण उत्पन्न होता है। इस उदाहरण में, 'स्मार्टफोन्ज़' ध्वन्यात्मक रूप से सबसे सटीक लिप्यंतरण है।

तालिका 3. कुछ β -हिंदी शब्दों के हिंदी विकल्प

β -हिंदी शब्द	हिंदी विकल्प
यूजर	प्रयोक्ता
ऑप्शन	विकल्प
गैगरेप	सामूहिक बलात्कार
प्रेग्रेसी	गर्भावस्था
अपकर्मिंग	आगामी
फ्यूल	ईंधन
आंसर	उत्तर
ऑफर्स	प्रस्ताव

विश्लेषित वेबसाइटों के स्क्रीन कैप्चर (चित्र 5) β -हिंदी और लैटिन शब्दों के प्रचुर प्रयोग को दर्शाते हैं। इन्हें लाल रंग में हाइलाइट किया गया है, और इनमें 'अपडेशन', 'नैचुरल', 'एजुकेशन', 'प्रेग्रेसी', 'सीक्रेट', 'एक्सपर्ट', और 'मेल' (यहां इसका अर्थ 'पुरुष' है लेकिन मूल हिंदी शब्द का अर्थ कुछ और है) जैसे शब्द शामिल हैं। यहाँ ये β -हिंदी शब्द शीर्षक या विवरण में हैं। फिर से हम देखते हैं कि इनमें से प्रत्येक शब्द के लिए शुद्ध हिंदी शब्द पहले से ही मौजूद हैं।

चूंकि अधिकांश β -हिंदी शब्द अंग्रेजी शब्दों के लिप्यंतरण हैं, इसलिए ये गैर-अंग्रेजी पाठकों के लिए अज्ञात शब्द हैं। हू और नेशन के अनुसार [42] किसी पाठ को पर्याप्त रूप से समझने के लिए पाठकों को उसके 98% शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। उनके कार्य ने उन वक्ताओं की अंग्रेजी समझ को मापा जिनकी दूसरी भाषा अंग्रेजी थी। यदि हम इस परिणाम को हिंदी में भी लागू करें तो निष्कर्ष चिंताजनक हैं। जो हिंदी पाठक अंग्रेजी नहीं जानते, वे हिंदी समाचार लेख में कम से कम 1.6% शब्दों से अवगत नहीं हैं (चित्र 4b)। β -हिंदी शब्दों में अन्य अज्ञात शब्दों को जोड़ने से ज्ञात शब्दों की संख्या 98% से भी कम हो जाएगी, जिसका अर्थ है कि हिंदी पाठ उसके अंग्रेजी ना जानने वाले मूल वक्ताओं द्वारा अच्छी तरह से नहीं समझा जा सकेगा। कोई भाषा कैसे समृद्ध हो सकती है यदि उसके पाठकों का एक बड़ा हिस्सा उसकी विषय-वस्तु को समझने में सीमित है? अन्य भाषाओं के शब्दों के ऐसे प्रयोग से अनेक मूल भाषी अपने को बाहर पाते हैं और हिन्दी से उनका जुड़ाव कम हो जाता है। आधुनिक विकास के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए हिंदी का विकास होना ज़रूरी है—मुद्दा इस विकास की प्रकृति और गति का है। सही नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन से यह विकास समावेशी और सामंजस्यपूर्ण बन सकता है, जिससे हिंदी का विकास होगा।

abp न्यूज़ | होम न्यूज़ राज्य मनोरंजन खेल विज्ञान-टेक्नॉलॉजी स्वास्थ्य लाइफस्टाइल जनरल नॉलेज टेक्नोलॉजी शिक्षा

Bomb Blast Danapur: पटना के दानापुर में बम ब्लास्ट, खाना बना रही महिला समेत कई लोग जख्मी, आसपास के शीशे टूटे

दानापुर धाना क्षेत्र के सुल्तानपुर में जनकधारी स्कूल के पीछे की यह घटना है, आवाज इतनी तेज थी कि बगल के अपार्टमेंट के शीशे भी टूट गए हैं, बम बलास्ट से मोहल्ले के लोग दहशत में हैं.

हिन्दुस्तान | फोटो | वीडियो | ई-पेपर | शहर चुनें

होम राज्य देश बजट 2024 क्रिकेट शॉर्ट वीडियो मनोरंजन बिजनेस करियर विदेश वेब

माथ पर माग टाका, गलत म हवा हार, राहुगें में अक्सर सी इमीन दिखीं नौरा फावेली

रातभर अनलिमिटेड डाटा FREE दे रही है यह कंपनी, किसी भी प्लान से करें रीचार्ज

उत्ती डाटा खन होने की परेशानी से छुट्टी देते हुए टेलिकॉम कंपनी Vodafone Idea अपने यूजर्स के लिए V Hero Unlimited सेवा लेकर आई है। इसके साथ रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अनलिमिटेड डाटा फ्री मिलता है।

आज तक | होम बजट भारत मनोरंजन धर्म लाइफस्टाइल वेब स्टोरी वीडियो

Hindi News / एडुकेशन / एडुकेशन न्यूज़

IAS ने शेयर किए UPSC एग्जाम क्रैक करने के टिप्स, टॉपिक देखकर लोगों ने दिए ये कमेंट्स

IAS Tips: आईएएस अदनीश शरण ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में कैसे फेल हों लेकिन इसमें आईएएस के टिप्स को अच्छे से समझाया गया है.

NBT नवभारत टाइम्स

ब्यूटी & स्किन लाइफस्टाइल भारत राज्य बिजनेस बजट खेल मनोरंजन धर्म दुनिया

ट्रेडिंग कैंसर की दवा हुई सस्ती अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट वैडिंग नीता अंबानी कार्डशियन रिस्टर्स

Hindi News / Lifestyle / Beauty & Skin / Althiya Shetty Kiara Advani To Alia Bhatt Vitamin E Capsule For Skin Care Is The

सेलेब्स की सुंदरता का ओपन सीक्रेट है ये कैप्सूल, मेल और फीमेल सभी करते हैं जमकर यूज

नवभारतटाइम्स.कॉम • 5 Jun 2021, 7:51 pm

Subscribe YouTube 10M

एक्ट्रेस की ग्लोइंग स्किन देखकर अक्सर यह सवाल मन में आता है कि आखिर ये ऐसा क्या करती हैं, जो इनकी चेहरा हर समय दमकता रहता है। क्या इसकी वजह इनके महंगे पालर ट्रीटमेंट्स हैं या फिर कुछ ...

अमर उजाला

होम जम्मू और कश्मीर जम्मू उधमपुर कठुआ पुंछ राजौरी श्रीनगर

Hindi News > Photo Gallery > Jammu And Kashmir > Jammu News > Jammu Kashmir Cloudburst Photo

Kishtwar Cloudburst: किश्तवाड़ में बादल फटने से सात की मौत, 40 लोगों की खोज में लगी हैं टीमें

NEWS 18 | जीवन शैली

क्रिकेट

Trending Topics: Donald Trump Attacked

होम मनोरंजन फटाफट खबरें क्रिकेट मनी धर्म नॉलेज टेक देश प्रदेश लाइफ दुनिया क्राइम वीडियो

लेटेस्ट खबरें अजय गजब राशिकल फोटो हेल्थ वेब स्टोरीज ऑटो फूड करियर SadakSurakshaAbhiyan स्वच्छता और पात्री

हिंदी समाचार / न्यूज़ / जीवन शैली / गर्मी में वर्कआउट करने का सही समय क्या है? एक्सपर्ट से जानें, किन बातों का रखें ख्याल

गर्मी में वर्कआउट करने का सही समय क्या है? एक्सपर्ट से जानें, किन बातों का रखें ख्याल

एक्सरसाइज करना हेल्दी रहने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन गर्मी के मौसम में वर्कआउट या हेवी एक्सरसाइज

BBC NEWS हिन्दी

होम पेज भारत विदेश मनोरंजन खेल विज्ञान-टेक्नॉलॉजी सोशल वीडियो पॉडकास्ट

सात साल कोशिश, आईवीएफ और फिर नैचुरल प्रेग्नैसी से मां बनने की देबिना बनर्जी की कहानी

oneindia | समाचार | कारगिल इतिहास विशेष लेख फीचर देश-राज्य विदेश खेल कारोबार फोटो

चर्चा में बजट 2024 सामन मीट विवाद बंगलादेश में हिंसा मौसम अपडेट साप्ताहिक रसिफत

Latest Updates

दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट

आश्रम-3 की हॉट एक्ट्रेस का GYM में 'सेक्सी वर्कआउट', देखें वीडियो

By Mukesh Pandey

Updated: Thursday, July 14, 2022, 20:05 (IST)

बॉलीवुड की बोल्ड और हॉट एक्ट्रेस एक्ट्रेस ईशा गुप्ता इन दिनों अपने बॉल्डनेस से कहर दा रही हैं।

जागरण

होम ताज़ा खेगिक बजट 2024 राष्ट्रीय शेयर बाजार दुनिया मनोरंजन क्रिकेट अद्ययाम

फोकस | इतिहास भाषा शक्ति अजय अम्बानी | पॉलिटिक्स जैवकुण्डल रसिकल क्या खरि

SHED NEWS | JALANDHAR-CITY

डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ईटीटी के 2021-23 के दाखिले शुरू, SCERT पंजाब ने जारी किया शेड्यूल; इस तारीख से शुरू होगी रजिस्ट्रेशन

विद्यार्थियों को दाखिला प्रक्रिया में भाग लेने के बाद रोजाना विभाग की वेबसाइट से भी जुड़ा रहना होगा ताकि सिरिच या परीक्षाओं को लेकर कोई भी अपडेटेशन आती है तो उन्हें उसकी जानकारी वेबसाइट के माध्यम से ही मिलेगी।

जनसत्ता

सामाचार राष्ट्रीय मनोरंजन खेल राज्य वेब स्टोरी वीडियो अस्था लाइफस्टाइल हेल्थ टेक

3S Shorts IND vs ZIM 3S Special अजय का मौसम

Hindi News / Lifestyle / Know The 5th Month Pregnancy Precautions It Is Necessary For Both Mother An

Women Health: प्रेग्नैसी के पांचवें महीने में रखें इन 5 बातों का ध्यान, जच्चा-बच्चा दोनों के लिए जरूरी

बच्चे की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रेग्नैसी में महिला को खान-पान से लेकर उठने बैठने तक के तरीके में बदलाव करना होगा।

DELHINCR महाराष्ट्र | NEWS | वेब स्टोरीज | STATES | LIVE-TV | PHOTOS

वीडियो क्राइम NCR समाचार मुल्लक लोकेशन इरियावा विद्ययसत माणिकवाबद मुद्राग्राम जरा हके नौएडा फरीदवाबद पांडकास्ट

Zee Delhi NCR Maharastra | Delhi NCR Maharastra

क्या है इंदौर का वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल, जिसे दिल्ली में अपनाना चाहते हैं CM केजरीवाल

इंदौर से सीख लेकर दिल्ली में लागू करने इंदौर का सचता मॉडल (Indore Model). दिल्ली सीएस केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने दिल्ली नगर निगम चुनावों (Delhi MCD Election 2022) से पहले बड़ा एलान किया है, आखिर क्यों पड़ रही है दिल्ली में इंदौर मॉडल को लागू करने की ज़रूरत, पढ़िए इस रिपोर्ट को.

चित्र 5. विभिन्न वेबसाइटों से लिए गए स्क्रीन कैप्चर जिनमें β -हिंदी और लैटिन शब्द हाइलाइट किए गए हैं।

नये शब्दों का आगमन भाषा को पुनर्जीवित करता है, लेकिन शब्दों का अनियंत्रित और विचारहीन समावेश इसकी शुद्धता को नुकसान पहुंचा सकता है। β -हिंदी शब्द निम्न लिखित के लिए हानिकारक हो सकते हैं:

- **पठनीयता:** पढ़ने से शब्दावली समृद्ध होती है, लेकिन बार-बार अज्ञात शब्दों का सामना करने से पढ़ने की गति, उसमें रुचि, और उसकी समझ कम हो जाती है। किसी पाठ में शब्दों का ज्ञान उसकी प्रभावी समझ के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे शब्दों के उदाहरण: ओरिएंटेशन, एक्सक्लूसिव, और फैक्चुअल।
- **सुलभता और समावेशिता:** कई पाठक, विशेषकर जो अंग्रेजी नहीं जानते या उसका सीमित ज्ञान रखते हैं, वे β -हिंदी शब्दों को नहीं समझ पाते। उदाहरण: प्योरिटी, कॉन्ट्रासेप्टिव, और इकोलॉजी। आधुनिक हिंदी पाठ्य-सामग्री की पहुंच अंग्रेजी भाषियों तक सीमित करके, विकासशील हिंदी की दुनिया अपने अनेक मूल भाषियों को सफलतापूर्वक शामिल करने में विफल हो रही है।
- **भाषा सौंदर्य:** अशुद्ध व्याकरण, शैली या शब्दों वाला कोई भी पाठ अपना आकर्षण खो देता है। समय के साथ भाषाएँ बदलती हैं, लेकिन सही लेखन और व्याकरण को हमेशा अपनाया और सराहा गया है, खासकर प्रकाशन में। हिंदी में अप्रासंगिक शब्द इसके सौंदर्य को कम करते हैं।

चित्र 6. a पिछले कुछ वर्षों में प्रति लेख लैटिन शब्दों की औसत संख्या में 2009 से 6 गुना वृद्धि देखी गई है। **b** एक लेख में लैटिन शब्दों का औसत प्रतिशत 25 गुना वृद्धि दर्शाता है।

5 हिंदी पाठ में लैटिन शब्द

हिंदी समाचार लेखों में लैटिन लिपि में अंग्रेजी शब्द सर्वत्र पाए जाते हैं। समाचार लेखों में हिंदी-अंग्रेजी लिपि-मिश्रण को मापा गया तथा इसे चित्र 6 में दर्शाया गया है। 2009-2024 के बीच, एक लेख में लैटिन/अंग्रेजी शब्दों की औसत संख्या 6 गुना बढ़ी, और औसत लैटिन शब्द घनत्व 25 गुना (0.2% से 5% तक) बढ़ गया। यह चलन चित्र 5 में कई हिंदी समाचार वेबसाइटों के हाल के स्क्रीन कैप्चर में दिखता है। लैटिन शब्द घनत्व को $\frac{\text{एक लेख में लैटिन शब्दों की संख्या}}{\text{एक लेख में लैटिन और देवनागरी शब्दों की कुल संख्या}}$ के औसत के रूप में परिभाषित किया गया है। हिन्दी लेखन में अंग्रेजी शब्दों की भारी वृद्धि के कुछ कारण:

- **भारत में अंग्रेजी का विस्तार:** भारत में लगभग सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय की शिक्षा अंग्रेजी में है, और अंग्रेजी स्कूली शिक्षा के माध्यम में भी बढ़ रही है। पाठकों की अंग्रेजी से परिचितता को प्रकाशक उसे हिंदी के साथ मिलाने की अनुमति के रूप में कर रहे हैं।
- **शैली:** भारत में अंग्रेजी का प्रभाव बढ़ रहा है, विशेषकर 1947 में स्वतंत्रता के बाद। अधिकांश व्यवसायों के नाम— भारतीय या अंतर्राष्ट्रीय—लैटिन लिपि में लिखे होते हैं, जैसे TATA, Coca-Cola, Peps, Raymonds, Haldiram, और Thums Up। उपभोक्ता उत्पाद, व्यावसायिक साइन बोर्ड और होर्डिंग हिंदी-अंग्रेजी कोड-मिश्रण के शुरुआती उदाहरण हैं। अब इस शैली को समाचार लेखों में भी अपनाया जा रहा है जैसा कि नीचे दिए गए वाक्य में देखा जा सकता है [45]:

“पहले यह समझना पड़ेगा कि वहां पर electrocution क्यों हुआ, इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.”

- **देवनागरी लिप्यंतरण की पठनीयता:** देवनागरी में लैटिन लिपि के लिप्यंतरित शब्दों और संक्षिप्त रूपों को पढ़ना कठिन हो सकता है, जिससे उनका मूल रूप में ही उपयोग होने लगता है। जैसे, DNA (डी.एन.ए. / डीएनए) और UNSC (यू.एन.एस.सी. / यूएनएससी)।
- **हिंदी कोडिंग का अभाव:** देवनागरी में लिखित हिंदी विकल्पों के अभाव में, कई नए शब्दों को प्रस्तुत रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे Follow, Like, और Subscribe। एक बार जो प्रवृत्ति स्थापित हो जाती है उसे बदलना कठिन होता है। इनमें से कई शब्द यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर) और फेसबुक जैसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर टेक्स्ट आइकन के रूप में दिखाई देते हैं। हम जिन शब्दों को बार-बार देखते हैं, उन पर आँखें कम देर रोकनी पड़ती हैं [46], जिससे पाठ का बोध बढ़ सकता है। तदनुसार, कुछ शब्दों को उनके मूल रूप में प्रयोग करने से पढ़ने-लिखने में सुविधा हो सकती है, यद्यपि इससे हिन्दी की शुद्धता को खतरा है।

6 भारतीय प्रकाशन में हिंदी और अंग्रेजी की प्रगति

भारत की भाषाओं के विकास में एक दिलचस्प आयाम उनका तुलनात्मक विश्लेषण है। हिंदी और अंग्रेजी के बीच परिवर्तन के प्रकार और दर की विस्तृत तुलना भारत में भाषाओं के भविष्य का अनुमान लगाने में मदद कर सकती है, जिसका यहाँ के लोगों पर सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है।

चित्र 7 में चार समाचार लेख नवभारत टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया से हैं, यह दोनों द टाइम्स ग्रुप के स्वामित्व में हैं। दोनों समाचार वेबसाइटों से, हमने यादृच्छिक रूप से 2002 से एक लेख और 2024 से एक अन्य लेख का चयन किया और उनकी तुलना की। यह कहा जा सकता है कि यहाँ हम चित्र 2b और 2c में दर्शाए गए हिंदी परिवर्तन को स्पष्ट देखते हैं, जो अंग्रेजी लेखन में देखे गए किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन की अनुपस्थिति के विपरीत है।

2002 के हिंदी लेख में कोई β -हिंदी शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, और इसे 'पनबिजली' और 'समुचित' (हरे रंग में हाइलाइट किए गए) जैसे शब्दों से समृद्ध किया गया है, जबकि 2024 के लेख में कई β -हिंदी शब्द (प्लेइंग, नाइट, फैब्रिकेटेड, नॉमिनल) हैं और अंग्रेजी संज्ञा विभक्ति (फ्लाइओवर्स) का उपयोग किया गया है। 2002 के लेख के पाठ में लाल रंग से हाइलाइट की गई एकमात्र छोटी समस्या विराम चिह्न के बाद खाली स्थान की अनुपस्थिति और चंद्रबिंदु (ँ) के बजाय बिंदु (ं) का उपयोग है, जो 2024 के लेख में भी पाए जाते हैं।

2002 और 2024 के दोनों अंग्रेजी लेख लेखन शैली का सम्मान करते हैं। यहाँ भाषा शैली 22 वर्षों में अपरिवर्तित प्रतीत होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को छोड़कर, दोनों लेखों में केवल अंग्रेजी शब्दों का उपयोग किया गया है। 2024 के अंग्रेजी लेख में हिंदी शब्दों का लिप्यंतरण नहीं है, जबकि 2024 के हिंदी लेख में अंग्रेजी शब्दों का लैटिनागरी या हिंदी लिप्यंतरण है। इससे पता चलता है कि शब्दों का प्रवेश मुख्यतः अंग्रेजी से हिंदी में एकतरफा है, न कि इसके विपरीत। 2002 के लेख में संक्षेपाक्षरों का वर्णन किया गया है, जिससे पठनीयता बढ़ती है। इस पाठ के साथ एकमात्र समस्या लाल हाइलाइट किए गए स्थानों में 'the' का ना होना है। हालाँकि यह किसी प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम देखते हैं कि 2024 का लेख (97% अंक), 2002 के लेख (53% अंक) से बेहतर है। यह अंक Grammarly [47] वेबसाइट द्वारा उत्पन्न किया गया था, जो पाठ का विश्लेषण करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करती है।

7 हिंदी विकास के अध्ययन की आवश्यकता

भाषा और संस्कृति आपस में जुड़ी हुई हैं और यह बहुआयामी संबंध, जो कि हमारी पहचान और नीति को प्रभावित करता है, शोध का विषय रहा है [48, 49, 50]। 1947 में जब भारत ने स्वतंत्रता का जश्न मनाया तो राष्ट्रवाद अपने चरम पर था। इससे हिंदी को लाभ हुआ, जो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा और भारतीय पहचान का एक हिस्सा थी। दशकों बाद सामाजिक-राजनीतिक कारकों और त्रि-भाषा नीति [51] की मदद से अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम के रूप में विकसित होने लगी। तब से इसकी प्रमुखता बढ़ती जा रही है क्योंकि इसे गुणवत्त शिक्षा और उच्च रोजगार से जोड़ा जाता है [52]।

विष्णु प्रयाग व श्रीनगर परियोजनाओं से उत्तरांचल को 12% बिजली मुफ्त

27 Nov 2002, 5:41 pm

नई दिल्ली (भाषा): विष्णु प्रयाग और श्रीनगर पनबिजली परियोजनाओं से उत्तरांचल को 12 प्रतिशत बिजली मुफ्त दी जाएगी। केंद्रीय बिजली मंत्री अनंत गीते ने बुधवार को राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर में कहा कि इन दोनों परियोजनाओं को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के बीच चल रहे विवाद को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि इस सिलसिले में उन्होंने दोनों राज्य सरकारों से विचार-विमर्श किया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश विष्णु प्रयाग परियोजना के मामले में सहमत हो गया है, जबकि श्रीनगर परियोजना पर राज्य मंत्रिमंडल द्वारा जल्द ही फैसला लिए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि जिस समय ये दोनों परियोजनाएं शुरू हुई थीं, तब एक ही राज्य था। बाद में, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल अलग-अलग हो गए। परंपरा के अनुसार, परियोजना जिस राज्य में चल रही होती है, उसका लाभ उसे ही मिलता है। इस हिसाब से उत्तरांचल को 12 प्रतिशत बिजली मुफ्त मिलेगी। कांग्रेस की अलका क्षत्रिय ने सरकार से जानना चाहा था कि उत्तरांचल में संचालित इन दोनों पनबिजली परियोजनाओं में जो बाधा उत्पन्न हुई है, क्या उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। गीते ने बताया कि विष्णु प्रयाग और श्रीनगर पनबिजली परियोजनाएं निजी क्षेत्र और राज्य सरकार की साझेदारी में चल रही हैं। गीते ने बताया कि 280 मेगावाट वाली धौलीगंगा परियोजना 2005 तक पूरी कर ली जाएगी। मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि उत्तरांचल सहित देश में पनबिजली क्षमता का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि देश में जल विद्युत क्षमता के समुचित उपयोग और नई पनबिजली परियोजनाएं शुरू करने के लिए केंद्रीय बिजली प्राधिकार ने विभिन्न राज्यों में सर्वेक्षण किया है।

Source: <https://navbharattimes.indiatimes.com/-12-/article-show/29578214.cms>

वाराणसी में फ्लाइंग जॉय के नीचे कैरम, लूडो, बैडमिंटन खेलेंगे बच्चे, प्लेइंग जॉन बनाने की तैयारी तेज

11 Jun 2024, 12:49 pm

विकास पाठक, वाराणसी: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में फ्लाइंग जॉय के नीचे खाली जमीन पर बच्चों के लिए प्लेइंग जॉन बनाए जाएंगे। यहां बच्चे शतरंज, लूडो कैरम, टेबल टेनिस आदि खेल सकेंगे। नगर निगम और स्मार्ट सिटी ने संयुक्त रूप से प्लेइंग जॉन का प्लान तैयार किया है। चुनाव खत्म होने के साथ ही इस प्रॉजेक्ट पर तेजी से काम शुरू करने की तैयारी है। नगर निगम के पीआरओ संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि फ्लाइंग जॉय के नीचे अतिक्रमण को रोकने के लिए कैंट-लहरातार फ्लाइंग जॉय के नीचे नाइट बाजार विकसित किया गया है। यहां करीब सौ छोटी दुकानें आवंटित की गई हैं। कैंट रेलवे स्टेशन के सामने से फ्लाइंग जॉय गुजरने से बाजार गुलजार है। इस क्रम में अब तीन और ककरमत्ता, चौकाघाट और फुलविरया फ्लाइंग जॉय के नीचे की जगह पर इंडोर प्ले ग्राउंड बनेगा। यह काम ककरमत्ता फ्लाइंग जॉय से शुरू होगा।

स्मार्ट सिटी के चीफ इंजीनियर अमरेंद्र तिवारी प्लेइंग जॉय के लिए चिह्नित किए गए तीनों फ्लाइंग जॉय के नीचे की 100 मीटर लंबी और 8 फुट चौड़ी जगह को स्टील से फेब्रिकेटेड करते हुए टिन शीट और फाइबर शीट के साथ ग्लास लगाकर इंडोर प्ले जाने तैयार कराया जाएगा। इस प्रॉजेक्ट पर एक करोड़ रुपये खर्च होंगे। यहां पर बच्चों के लिए तमाम सुविधाओं के साथ कैरम, लूडो, बैडमिंटन, टेबल टेनिस आदि खेलने की व्यवस्था रहेगी। इसके संचालन का तरीका क्या होगा, इसे बनाने के बाद तय किया जाएगा। खेल सुविधाओं के प्रयोग के लिए नॉमिनल रेट रखा जाएगा, जो अभी तय नहीं है।

Source: <https://navbharattimes.indiatimes.com/state/uttar-pradesh/varanasi/varanasi-playing-zones-to-be-built-under-three-flyovers-in-varanasi/articleshow/110896781.cms>

APTransco played for harassing people

TNN / Sep 2, 2002, 02:54 IST

HYDERABAD: The District Development Review Committee (DDRC) meeting of Rangareddy district held here on Saturday came down heavily on the officials of the APTransco for harassing the poor people and farmers.

Interestingly, the attack was led by Telugu Desam Party (TDP) MLA K Pushpaleela who alleged that the Transco was doing so to defame the government.

She also criticised it for not providing proper fencing for transformers to protect people from getting electrocuted.

Chevella MLA Sabita Indra Reddy alleged that officials were inviting only Telugu Desam Party leaders for inauguration of transformers and other functions, ignoring the protocol.

Home minister T Devender Goud asked officials to take corrective measures and not to violate the protocol.

Deputy Speaker K Hareeswar Reddy expressed his unhappiness over the inordinate delay that had taken place in distribution of books from class I to IV.

Consequently, Goud directed the district education officer (DEO) to speed up the process. Union minister of state for railways Bandaru Dattatreya assured the meeting that the suburban train services would not be cut down even after commissioning of multi-modal transport system (MMTS). . . .

Source: <https://timesofindia.indiatimes.com/city/hyderabad/aptransco-played-for-harassing-people/articleshow/20911432.cms>

5 accused of killing 1993 Mumbai blasts convict arrested

TNN / Updated: Jun 10, 2024, 13:32 IST

KOLHAPUR: The Kolhapur court on Saturday awarded eight-day police custody to the five men accused of murdering a 1993 Bombay serial blast convict inside the Kalamba Central Jail on June 2.

Munna, alias Adil Khan alias Manojkumar Bhavarlal Gupta, who was convicted for helping Tiger Memon - the 1993 serial blast's key accused - collect a shipment of arms and ammunition brought for the blasts, was killed by five Kalamba jail inmates.

The five attacked were identified as Saurabh Sidh, Bablu alias Sandip Shankar Chavan, Pratik alias Pilya Patil, Raturaj alias Deja Inamdar and Dipak Netaji Khot. They had battered Munna with a concrete and iron cover of a drainage hole.

The prison department has initiated an internal inquiry and has decided to step up security, especially for the other four convicts of the 1993 Bombay serial bomb blast case.

The police had requested custody of the five accused against whom various cases are under hearing in different courts. After getting permission from the courts, police took the inmates from the jail and produced them before a local court. The cops wanted permission to interrogate them for Munna's murder. The court agreed and granted eight days of police custody. . . .

Source: <https://timesofindia.indiatimes.com/city/kolhapur/5-accused-of-1993-blast-convicts-killing-in-jail-sent-to-cop-custody/articleshow/110854128.cms>

चित्र 7. नवभारत टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया के 2002 और 2024 के यादृच्छिक रूप से चयनित लेख हिंदी और अंग्रेजी प्रकाशन में बदलाव को दर्शाते हैं। अच्छे शब्द और शैली को हरे रंग में हाइलाइट किया गया है, और β -हिंदी शब्द, गलत वाक्य विन्यास और त्रुटियों को लाल रंग में हाइलाइट किया गया है।

इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया में अंग्रेजी का मामला भारत से काफी अलग है। इंडोनेशिया की 1945 की स्वतंत्रता के समय कई भाषाओं की मौजूदगी के बावजूद, राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रेरित होकर इंडोनेशियाई को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग करने की देश की 2006 की नीति विफल रही और 2013 में इसे वापस ले लिया गया [53]। यह निम्न अंग्रेजी की वैश्विक प्रासंगिकता और इंडोनेशिया के बड़े पर्यटन उद्योग के बावजूद लिया गया। इसी तरह, 2008 में स्कूलों में विज्ञान और गणित को अंग्रेजी में पढ़ाने के दक्षिण कोरिया के प्रयास को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और इस नीति को सिर्फ छह महीने बाद त्याग दिया गया [54]। इसलिए, भारत द्वारा अंग्रेजी को अपनाने को केवल प्राकृतिक विकास का एक पहलु ही नहीं माना जा सकता, खासकर अन्य देशों में अलग-अलग रुझानों को देखते हुए। इसके अलावा, शिक्षा मातृ भाषा में सबसे प्रभावी होती है [55]। भारत की समृद्ध भाषाई विरासत और इतिहास, और हिंदी में हाल ही में हुआ आकर्षक विकास एक दिलचस्प शोध का अवसर प्रदान करते हैं।

भाषा विज्ञान ने भाषा के बहुमुखी प्रभाव का पता लगाया है, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आयाम शामिल हैं, साथ ही साथ इसका गतिक विकास भी शामिल है। *फंक्शनल* चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिम्बन (fMRI) [56, 57] के आगमन से हमें न्यूरोइमेजिंग का उपयोग करके मस्तिष्क और भाषा के बीच सूक्ष्म संबंध स्थापित करने का अवसर मिला है। हम देख सकते हैं कि मस्तिष्क देशी और गैर-देशी भाषाओं को कैसे समझता है [58], द्विभाषीवाद मनोभ्रंश को कैसे ताल सकता है [59], और मस्तिष्क देवनागरी को कैसे समझता है [60]। यह दिखाया गया है कि मानव भ्रूण भाषा के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हैं [61] और नवजात शिशुओं के रोने में उनकी मूल भाषा की छाप होती है [62]। वास्तव में, भाषा के साथ हमारा रिश्ता हमारे जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है और जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, यह गहरा होता जाता है। भाषा की शक्ति मात्र संचार तक ही सीमित नहीं है; यह सूक्ष्म और स्थूल स्तरों पर हमारी धारणा, व्यवहार और सामाजिक संरचना को आकार देती है। हमें हिंदी के विकास का गहन विश्लेषण और शोध करना होगा ताकि पता चल सके कि हिंदी में परिवर्तन से हम और हमारा समाज किस प्रकार बदल रहा है।

7.1 हिंदी में परिवर्तन का वर्गीकरण

भाषाएँ बदलती हैं, कुछ आगे बढ़ती हैं, कुछ अलग रूप लेती हैं और कुछ खत्म हो जाती हैं। हिंदी को एक समृद्ध भाषा माना जाता है [63], लेकिन इसके परिवर्तन की प्रकृति और गति चिंताजनक है। हिंदी में अंग्रेजी शब्दों का सीधा या लिप्यंतरित प्रवाह और भारत में अंग्रेजी-भाषियों कि बढ़ती संख्या के चलते क्या अंग्रेजी हिंदी को अपने में समा लेगी? दूसरे शब्दों में, क्या हिंदी इतनी बदल सकती है कि वह अंग्रेजी का मात्र एक रूप बनकर रह जाए? इसका आरम्भ देवनागरी की जगह लैटिन लिपि के उपयोग से हो सकता है। वास्तव में, यह शुरू हो चुका है और संदेशों और टिप्पणियों जैसे आकस्मिक डिजिटल संचार में दिखाई देता है। ये अक्सर लैटिन लिपि में या लिप्यंतरण के रूप में या सीधे अंग्रेजी में होते हैं। इसके अलावा, कंपनियों, अस्पतालों और स्कूलों जैसे गैर-सरकारी संस्थानों में अधिकांश औपचारिक संचार अंग्रेजी में होता है। इन प्रक्रियाओं को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है:

- **लैटिनागरी:** इस लेख में लैटिनागरी का तात्पर्य लैटिन लिपि के शब्दों को देवनागरी लिपि में संहिता बद्ध करने से है। लैटिनागरी शब्दों में β -हिंदी शामिल हैं, जो मुख्य रूप से अंग्रेजी शब्दों का देवनागरी लिप्यंतरण हैं। उदाहरण (लैटिनागरी बोलडफेस में): “सभी लोग इसके **यूज़र्ज़** हैं और **कॉन्टैक्ट** बनाएँगे, और कहीं **अपोलोजेटिक** नहीं होना।”

इसके बढ़ते उपयोग के बावजूद, लैटिनागरी में मानकीकरण का अभाव है, जैसा कि फ़ारसी और अरबी ध्वनियों को हिंदी में शामिल करने के लिए किया गया था। मानकीकरण ध्वन्यात्मक मुद्दों को संबोधित करेगा और एक ही शब्द की कई वर्तनी के कारण उत्पन्न होने वाले भ्रम से बचाएगा, जैसे ‘वेरिपेंट’ व ‘वैरिपेंट’, and ‘यूजर’ व ‘यूज़र’।

लैटिनागरी मानकीकरण से हिंदी शब्दों और उनके उच्चारण में एकरूपता आएगी। हालांकि, अंग्रेजी उच्चारण के बारीक पहलुओं को नजरअंदाज करना होगा क्योंकि हिंदी में अभी वे ध्वनियाँ नहीं हैं। उदाहरण के लिए, ‘the’ शब्द में ‘th’ की ध्वनि (/ð/) हिंदी में मौजूद नहीं है, इसलिए लोग इसके सबसे करीबी सन्निकटन का उपयोग करते हैं और ‘the’ (/ði/) को ‘द’ कहकर उच्चारित करते हैं। जैसे-जैसे भारतीय अंग्रेजी अमेरिकी अंग्रेजी की तरह एक मानक बनेगी, इन बारीकियों को अंग्रेजी में स्वीकृति मिलेगी।

- **रोमनीकरण (Romanization):** रोमनीकरण विभिन्न लेखन प्रणालियों से शब्दों को लैटिन लिपि में कोडित करना है [64]। 1990 के दशक के शुरुआती मोबाइल फ़ोन और शॉर्ट मैसेज टेक्स्ट सेवा में हिंदी फ़ॉन्ट की अनुपस्थिति ने रोमनीकरण को बढ़ावा दिया [65], जो अब हर जगह है। भारतीयों की बढ़ती अंग्रेजी परिचितता इसे और बढ़ा रही है, और यह तर्क दिया जा सकता है कि कई लोगों को देवनागरी की तुलना में रोमनीकरण का उपयोग करके डिजिटल रूप से संवाद करना आसान लगता है।

आज भी रोमनकृत लिपि का इस्तेमाल अनौपचारिक डिजिटल टाइपिंग में बहुत ज्यादा किया जाता है, जबकि विंडोज, लिनक्स, एप्पल और एंड्रॉइड जैसे सभी प्लैटफ़ॉर्मों पर ध्वन्यात्मक टाइपिंग की सुविधा उपलब्ध है। इसके प्रयोग के लिए अतिरिक्त प्रयास की जरूरत नहीं होती क्योंकि यह लैटिन में टाइप किए गए अक्षरों को देवनागरी में उनके ध्वन्यात्मक समकक्षों में बदल देता है। रोमनीकरण को इस बात से और मदद मिलती है कि यह हिंदी और अंग्रेजी के बीच आसान और तेज़ कोड-मिश्रण की सुविधा प्रदान करता है। यह अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में तेज़ी से और बिना किसी भ्रम के लिखने की अनुमति देता है, जो अक्सर लैटिनागरी में होता है (जैसे 'यूज़' बनाम 'यूज')। यह दावा किया जा सकता है कि रोमनीकरण हिंदी में अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग को बढ़ावा दे रहा है, जिनमें से कई β -हिंदी शब्द हैं। अंग्रेजी शब्दों (बोल्डफेस) के साथ रोमनकृत हिंदी का उदाहरण: 'Aap konsa **color like** karte ho? Kaala ya **pink**?'

लैटिनागरी और रोमनीकरण को दो कारकों द्वारा बढ़ावा मिलता है: 1) हिंदी भाषी भारत में अंग्रेजी का उदय, और 2) हिंदी द्वारा अंग्रेजी शब्दों को उधार लेना। लैटिनागरी या रोमनीकरण से हिंदी की शुद्धता और क्रियाशीलता कैसे प्रभावित होती है, और क्या इन प्रक्रियाओं को भाषा को बढ़ाने के लिए बदला जा सकता है? हम स्वीकारते हैं कि हिंदी का 'संवर्धन' एक व्यक्तिपरक विषय है, लेकिन हमें कहीं से शुरुआत करनी होगी और आगे बढ़ते हुए सीखना होगा। अंग्रेजी भाषा [66] का नियमित संगठन और मानकीकरण इसकी सफलता के मुख्य कारणों में से एक है। भाषाई नियमों के पूर्ण पालन के बजाय, उन नियमों का लचीला अनुकूलन ही भाषा को विकसित और समृद्ध बनाता है। यह लोगों को भाषा की शुद्धता बनाए रखते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। हिंदी में परिवर्तन की प्रकृति और गति के साथ, 'हिंग्लिश' का उदय, एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है: क्या अंग्रेजी अगले दशकों में हिंदी की जगह ले लेगी और भारत की मुख्य भाषा बन जाएगी?

ऊपर उठाया गया प्रश्न भाषा की मृत्यु और भाषाई अप्रचलन की भाषाई अवधारणाओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है [67, 68, 69, 70]। एचिसन [71] भाषा की मृत्यु को एक प्रबल घटना के रूप में वर्णित करती हैं जिसके कारण कोई भाषा अचानक गायब हो जाती है। इस अर्थ में, संस्कृत एक मृत भाषा नहीं है, बल्कि एक रूपांतरित भाषा है जो हिंदी, बंगाली, मराठी और कई अन्य वंशजों के माध्यम से जीवित है। इसी तरह, लैटिन बदलकर फ्रेंच, इतालवी, और स्पेनिश आदि बन गई। हालाँकि, इस तरह के भाषा परिवर्तनों में ज्ञान की हानि से इनकार नहीं किया जा सकता है, जो संस्कृत के संदर्भ में विशेषतः सत्य है। भारत के आधारभूत अनेक विचार संस्कृत में और ज्यादातर काव्यात्मक रूप में लिखे गए थे। इनमें वेद, उपनिषद, गीता, मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, लीलावती और नाट्य शास्त्र शामिल हैं। संस्कृत को खोने का मतलब था सदियों में परिपक्व हुए कई विचारों के प्रत्यक्ष ज्ञान का नुकसान। यहाँ, कविता के अनुवाद की जटिल समस्या [72], बहुस्तरीय अर्थों वाली आध्यात्मिक अवधारणाओं के अनुवाद की चुनौती को और बढ़ा देती है। यह बताता है कि क्यों हम अक्सर वैदिक ग्रंथों के पूरी तरह से गलत और विरोधाभासी अनुवाद पाते हैं। इसलिए, संस्कृत का 'रूपांतरण' भारतीय चिंतन के लिए हानिकारक रहा है।

हमें हिंदी की प्रगति का अध्ययन और विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि यह कैसे बदल रही है, और इस परिवर्तन के प्रभाव को समझने की आवश्यकता है ताकि पता चल सके कि यह केवल बदल रही है या धीरे-धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रही है। भाषा मृत्यु को 'आत्महत्या' और 'हत्या' के रूप में वर्गीकृत किया गया है [71]। भाषा मृत्यु के अन्य वर्गीकरण भी पाए जा सकते हैं [70, 68], और भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा परिवर्तन और भाषा अप्रचलन को समझने में प्रगति की है [67, 68, 69, 70]। विद्वानों के बीच इन शब्दों के अर्थ पूरी तरह से तय नहीं हैं और ये प्रक्रियाएँ परस्पर अनन्य नहीं हैं। फिर भी, इन भाषा प्रक्रियाओं पर शोध हमें हिंदी के विकास का विश्लेषण करने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक प्रमुख भाषा द्वारा कमजोर भाषा को समाप्त करने के ज्यादातर मामलों में यह देखा गया है कि कमजोर भाषा अपने शब्दकोश को कम कर देती है और प्रमुख भाषा से बड़े पैमाने पर शब्द उधार लेती है [68]। इसे β -हिंदी शब्दों (चित्र 2b), लैटिन शब्दों (चित्र 6) और हिंदी पाठ में रोमनीकरण में वृद्धि से जोड़ा जा सकता है।

अंग्रेजी द्वारा गेलिक भाषा की मृत्यु पर डोरियन के शोध [73] में पाया गया कि संज्ञा बहुवचन का उपयोग करते समय, कम सक्षम गेलिक बोलने वाले या तो गेलिक विभक्ति का उपयोग करते थे, या इसे छोड़ देते थे, या अंग्रेजी समकक्षों का उपयोग करते थे। हम हिंदी में एक ऐसा ही रुझान देखते हैं। अंग्रेजी शब्द 'साइकिल' को लैटिनागरी रूप में लगभग 100 साल पहले अपनाया गया था। इसका बहुवचन, 'साइकिलें' हिंदी व्याकरण के अनुसार बनाया गया था। लेकिन अब हमें इसके बहुवचन का एक और रूप मिलता है, 'साइकल्स', जो अंग्रेजी बहुवचन का लिप्यंतरण है। यह प्रयोग लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है और कई शब्द जैसे, 'स्मार्टफोन्स', 'फैन्स', 'टिप्स' और 'एक्टर्स', अक्सर उपयोग किए जाते हैं जैसा कि चित्र 2c में देखा गया है। यह हिंदी में उन बदलावों को उजागर करता है जो विलुप्त होती जा रही गेलिक भाषा में देखे गए हैं। निश्चित रूप से, इसका मतलब यह नहीं है कि हिंदी मर रही है, लेकिन इस तरह के विश्लेषण से भाषा के बारे में उपयोगी निष्कर्ष निकल सकते हैं।

7.2 हिंदी में परिवर्तन का प्रभाव

हिंदी में आए बदलाव को एक स्वाभाविक भाषा परिवर्तन के रूप में भी देखा जा सकता है जो ऊपर बताई गई भाषाई अप्रचलन जैसी किसी भी भाषाई परिघटना के अंतर्गत नहीं आता। तो फिर हम हिंदी के परिवर्तन को कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं और इसके व्यवहार का अनुमान कैसे लगा सकते हैं? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि भाषा परिवर्तन के दूरगामी सामाजिक-राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं।

1950 में वियतनामी लिपि में ऐतिहासिक बदलाव आया था जब लैटिन आधारित क्वोक-नगु [74] लेखन प्रणाली ने चीनी लिपि (चु नोम) की जगह ली। भारत में, हिंदुस्तानी भाषा ने दो अलग-अलग लेखन प्रणालियों का पालन किया: मूल देवनागरी लिपि जो हिंदी बन गई और अर्जित फारसी-अरबी लिपि जो उर्दू बन गई। हालाँकि, भारत में हिंदी और उर्दू के बीच का अंतर भाषाई शैलियों तक सीमित नहीं था। ये भाषाएँ धार्मिक पहचानों से जुड़ गईं—हिंदु हिंदी से और मुसलमान उर्दू से जुड़े। भाषा-राजनीति की कड़ी इतनी मज़बूत थी कि उर्दू को मध्य भारत से ले जा कर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा बना दिया गया [75], जहाँ सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएँ बंगाली और पंजाबी थीं। इसके अलावा, भाषा ने 1971 में पाकिस्तान को विभाजित करने और बांग्लादेश बनाने में भूमिका निभाई। यह भाषाओं के दूरगामी प्रभाव को दर्शाता है।

फेसबुक, टिकटॉक, एक्स और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों ने और इंटरनेट ने भाषा परिवर्तन को गति दी है। हिंदी के संदर्भ में, अंग्रेजी से शब्दों और शैलीगत तत्वों को बेरोकटोक अपनाने के कारण यह परिवर्तन और भी बढ़ गया है। जहाँ युवा पीढ़ी हिंदी के विकसित होते रूपों को आसानी से अपना लेती है, वहीं मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग खुद को पीछे छूटा हुआ महसूस करते हैं। आम तौर पर उम्र के साथ याददाश्त कम होती जाती है [76] और बूढ़े लोगों को परिचित शब्दों को याद रखने में परेशानी हो सकती है [77]। नतीजतन, उन्हें नई शब्दावली और वाक्य रचना की अधिकता को पेश करते तेज़-रफ़्तार भाषा परिवर्तनों को अपना चुनौतीपूर्ण लगता है। इसके अलावा, हिंदी शब्दों को अंग्रेजी लिप्यंतरण से बदलने की प्रथा (जैसा कि तालिका 3 में दिखाता है) कई बुजुर्गों पर अतिरिक्त बोझ डालती है, खासकर उन पर जो अंग्रेजी में कुशल नहीं हैं। हिंदी में मौजूदा परिवर्तन पीढ़ियों के बीच संचार में खाई पैदा कर रहे हैं। हमें वो हल खोजने चाहियें जो यह सुनिश्चित करें कि भाषाई परिवर्तन सभी को लाभान्वित करे।

7.3 अंग्रेजी योगा प्रभाव

योग, हिंदू दर्शन के छह दर्शनों [78] में से एक है, जिसने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में दुनिया भर में लोकप्रियता प्राप्त की है। हिंदी में 'योग' शब्द संस्कृत के 'योगः' शब्द से आया है, और यह अंग्रेजी में 'योगा' (yoga, उच्चारण: /jəʊ.gə/) बन गया। दिलचस्प बात यह है कि अंग्रेजी उच्चारण से प्रेरित होकर कई हिंदी भाषी हिंदी बोलते समय 'योग' को 'योगा' कहते हैं। यह गलत प्रयोग दिलचस्प है, क्योंकि हिंदी बोलने वालों को अपने शब्द का विदेशी उच्चारण अपनाने की आवश्यकता नहीं है, और यदि वे मूल संस्कृत उच्चारण का उपयोग करना चाहते हैं तो वे 'योगः' कह सकते हैं, क्योंकि हिंदी में विसर्ग (ः) मौजूद है। इस 'अंग्रेजी योगा प्रभाव' के अन्य उदाहरण हैं, शिवा, रामा, कृष्णा, रामायणा, और महाभारता।

अंग्रेजी में अंत में 'a' को शामिल करना विसर्ग (अंग्रेजी में अनुपस्थित) की क्षतिपूर्ति करके संस्कृत रूप का उपयोग करने का एक प्रयास है। यह तथ्य कि कई हिंदी भाषी अपने स्वयं के शब्दों के गलत संस्करणों का उपयोग कर रहे हैं और वह भी अपनी भाषा में, मनोवैज्ञानिक स्तर पर हिंदी पर अंग्रेजी के प्रभाव का संकेत है।

7.4 हिंदी लेखन और शैली

हिंदी लेखन शैली में उल्लेखनीय बदलाव गहन मात्रात्मक विश्लेषण की मांग करता है। हिंदी में लैटिनागरी और रोमनीकरण के सहज रूप से दिखाई देने वाले संशोधनों पर शोध किया गया है [6, 7, 79, 80], और कई अन्य भाषाई पहलुओं जैसे, भावनाओं [81, 82, 83] पर भी शोध हुआ है। यहाँ, हम हिंदी लेखन शैली में परिवर्तन के दो मामलों पर चर्चा करेंगे।

- **पूर्ण विराम (।) की जगह फुल स्टॉप (.)**: मानकीकृत हिंदी [31] में विराम चिह्नों पर स्पष्ट निर्देशों के बावजूद अधिकांश समाचार वेबसाइटों द्वारा इस गलत लेखन शैली का उपयोग किया जाता है। किसी भी कीबोर्ड प्रारूप, जैसे कि क्वर्टी (QWERTY) या ड्वोरेक, का उपयोग करके यदि कोई संपूर्ण पाठ हिंदी में टाइप कर सकता है, तो वह पूर्ण विराम के लिए दो-कुंजी संयोजन के बजाय फुल स्टॉप के लिए एक ही कुंजी दबाकर समय की बचत नहीं करेगा। क्या यह स्थापित लेखन नियमों के प्रति उपेक्षा नहीं दर्शाता है? बेशक, इंटरनेट पर किसी भी प्रतिष्ठित समाचार वेबसाइट पर अंग्रेजी लेखन में ऐसा बदलाव नहीं पाया जा सकता है।
- **चंद्रबिंदु (ँ) का लोप**: अनुनासिक या चंद्रबिंदु (ँ) को किसी स्वर पर तब लगाया जाता है जब उसके उच्चारण में नासिका और मुख दोनों का प्रयोग हो। अनुस्वार (ं) का प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर होता है, जैसे गङ्गा = गंगा, सञ्ज्य = संजय, सम्भव = संभव। हिंदी मानकीकरण [31] में चंद्रबिंदु का उपयोग करने की अनुशंसा के बावजूद, हिंदी समाचार लेखों में इसके बजाय बिंदु (शिरोबिंदु) का उपयोग किया जाता है। यह प्रयोग 2005 से पहले प्रकाशित लेखों में देखा जा सकता है, लेकिन चूंकि यह मानकीकृत नहीं है, इसलिए आज की हिंदी व्याकरण की पुस्तकें अभी भी चंद्रबिंदु के उपयोग की सलाह देती हैं। हालांकि यह एक ऐसा बदलाव हो सकता है जिसे अपनाया जा सकता है, लेकिन मानकीकरण के बिना इसका कार्यान्वयन एक खराब उदाहरण प्रस्तुत करता है और पाठकों को भ्रमित करता है। हम अंग्रेजी प्रकाशन में एक विपरीत स्थिति देखते हैं। अंग्रेजी समाचार लेखों में शब्दों की वर्तनी स्वीकृत उपयोग और शब्दकोशों का अनुसरण करती है, उदाहरण के लिए हम बी.बी.सी. को 'culture' को 'kulture' लिखते हुए नहीं पाते हैं।

अंग्रेजी और फ्रेंच भाषाओं को आदर के साथ बढ़ावा दिया जाता है। स्पेलिंग बी (Spelling Bee) और डिकोस डॉर (Dicor d'or) प्रतियोगिताएं यह दर्शाती हैं। 2023 में दुनिया का सबसे बड़ी श्रुतलेखन प्रतियोगिता [84] पेरिस में आयोजित की गई, जहाँ 1,397 लोगों ने इसमें भाग लेने के लिए प्रसिद्ध शोनजे एलीजे मार्ग पर व्यवस्थित मेजों का प्रयोग किया। हमें हिंदी के लिए कोई समकक्ष नहीं दिखता। इसके विपरीत, हिंदी बोलने की क्षमता की कमी को दिखाना और उसमें अंग्रेजी (कम से कम, 'यू नो' संक्षिप्त, लंबे, उच्च और निम्न संस्करणों में) को मिलाना कुछ लोगों द्वारा सरहाया जाता है। कुछ बॉलीवुड अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के साक्षात्कारों में ये आम पाया जाता है।

हम सही अंग्रेजी लिखने के प्रति बहुत सजग हैं, लेकिन गलत हिंदी कोई मुद्दा नहीं। दुनिया भर में अच्छी अंग्रेजी लिखने की चाहत ने उन्नत अंग्रेजी लेखन सॉफ्टवेयर को जन्म दिया जिसका उपयोग डिजिटल प्रकाशन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और इंटरनेट ब्राउज़र में होता है। ये वर्तनी, व्याकरण और वाक्य विन्यास की जाँच करता है। हाल ही में इनमें से कुछ ने पठ्य की समझ और शैली को बढ़ाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता समर्थन को लागू किया है। दूसरी ओर, हिंदी में आज भी पर्याप्त वर्तनी-जाँच समर्थन का अभाव है। यदि सही और विश्वसनीय हिंदी की पर्याप्त माँग हो, तो उपयुक्त प्रणालियाँ भी उपलब्ध हो जाएँगी। एक दिलचस्प जाँच का विषय ये होगा कि अच्छी हिंदी को अच्छी अंग्रेजी के जितना अच्छा क्यों नहीं माना जाता।

8 परिवर्तन का नियंत्रण

इस कार्य में, जब तक कि उल्लेख न किया गया, हमने 'परिवर्तन', 'विकास', और 'रूपांतरण' शब्दों को समान अर्थ व्यक्त में उपयोग किया है। हिंदी के विकास को इसके बोलने वालों के लाभ के लिए बेहतर बनाया जा सकता है, और यह इसकी शुद्धता को बनाए रखते हुए भी हो सकता है। इसे प्राप्त करने के लिए प्रभावी नीतियों और समय पर उपायों को लागू करना शामिल होगा। परिणामों के विश्लेषण से, लोकप्रिय रुझानों को देखते हुए, और चर्चा से हम मानते हैं कि निम्नलिखित सुझाव संभवतः हिंदी में परिवर्तन को नियंत्रित करने में सहायक होंगे।

- **उपयोगी हिंदी कोड:** कभी-कभी हमें एक ही शब्द के कई लिप्यंतरण मिलते हैं, जैसे 'वेरिण्ट' व 'वैरिण्ट' और 'स्मार्टफोन' व 'स्मार्टफोन'। कई आधुनिक अनुप्रयोग अक्सर कुछ शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे 'Option', 'Delete', और 'Paste', जो उनके लिप्यंतरित संस्करणों में उपयोग किए जाते हैं, जैसे 'ऑप्शन', 'डिलीट', और 'पेस्ट' ना कि अनुवादित रूप में, जैसे 'विकल्प', 'मिटाएँ', और 'चिपकाएँ'। अनेक नवीन वैज्ञानिक शब्दों के लिए हिंदी सार्थक अनुवाद प्रस्तुत कर सकती है। तथापि, चूंकि यह समय पर नहीं होता या इसका प्रयोग व्यापक नहीं होता, इसलिए लोग लिप्यंतरित संस्करण का प्रयोग करने लगते हैं और वह प्रचलित हो जाता है।

कोई संगठन या संस्था—एक सरकारी निकाय या एक संघ, जो उपयुक्त हिंदी अनुवाद और लिप्यंतरण तुरंत उपलब्ध कराए, वह आधुनिक हिंदी कोड की कमी को पूरा करेगा। लेखक, छात्र, ब्लॉग लेखक, डिजिटल सामग्री निर्माता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एजेंट सहित हिंदी उपयोगकर्ता सही शब्द खोजने के लिए इस संगठन के वेब पटल का निःशुल्क उपयोग कर सकेंगे। इससे अनुचित शब्दों के प्रयोग को रोका जा सकेगा जो उचित विकल्पों की कमी के कारण लोकप्रिय हो जाते हैं।

- **हिंदी लेखन सॉफ्टवेयर:** उन्नत हिंदी लेखन सॉफ्टवेयर को लोकप्रिय कंप्यूटर अनुप्रयोगों में सम्मिलित करने से अच्छे लेखन और शैली को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, ये उपकरण ऊपर वर्णित संस्थान का उपयोग करके नए शब्द, संशोधित निर्देश और अद्यतित सुझाव शामिल कर सकते हैं। वे कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित पाठ-विश्लेषण से और भी बेहतर हो सकते हैं।
- **जुड़ाव:** किसी संगठन या एप्लिकेशन का प्रभाव उसके उपयोगकर्ताओं के साथ जुड़ाव पर निर्भर करता है। उपयोगकर्ताओं में व्यक्ति और संस्थाएँ दोनों शामिल हैं। ऊपर वर्णित संगठन और उपकरणों के साथ उपयोगकर्ताओं के जुड़ाव के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता होगी, विशेष रूप से प्रारंभिक चरण में। यह आयोजनों, सेमिनारों, पाठ और वीडियो मार्गदर्शिकाओं, और मुख्यधारा के प्रकाशकों के साथ कार्य की आवश्यकता और क्षमता को स्पष्ट करने वाली बैठकों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
- **प्रचार-प्रसार:** हिंदी को अंग्रेजी या फ्रेंच की तरह बढ़ावा नहीं दिया जाता, खास तौर पर बच्चों के बीच। भारत और विदेश में हिंदी को लोकप्रिय बनाने वाले कोई टेलीविजन कार्यक्रम, या ब्रिटिश काउंसिल या फ्रेंच एलायंस जैसे संगठन नहीं हैं। हिंदी भाषा सम्बंधी खेल, चुनौतियाँ और वर्तनी प्रतियोगिताएँ भी मदद करेंगी। अच्छी हिंदी को बढ़ावा देने से भाषा के भविष्य को सुंदर आकार देने में बहुत मदद मिल सकती है।
- **विश्लेषण, अनुमान, और अनुकूलन:** व्यापक विश्लेषण, खासकर डेटा-आधारित मात्रात्मक शोध, का अभाव हिंदी विकास की हमारी समझ को बाधित करता है। हम किसी समस्या को तब तक हल नहीं कर सकते जब तक हम उसे समझ न लें, और जैसे-जैसे स्थिति विकसित होती है, समाधानों का फीडबैक का उपयोग करके अद्यतन करने की आवश्यकता होती है। हिंदी परिवर्तन के कई आयामों का गहन अवलोकन इस प्रकरण के बारे में सार्थक निष्कर्ष निकालेगा, जो भाषा नीतियों को उचित रूप से अपनाने के लिए इनपुट प्रदान करेगा।

9 निष्कर्ष

प्रतिष्ठित हिंदी समाचार वेबसाइटों द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों की तुलना HindiShabd_v1 से करने पर हमने पाया कि जनवरी 2009 से जून 2024 के बीच हिंदी में नए शब्दों को बहुत तेजी से शामिल किया गया। इनमें से ज्यादातर नए शब्द अंग्रेजी शब्दों के लिप्यंतरण हैं और उनमें से कई के हिंदी विकल्प मौजूद हैं। एक और उल्लेखनीय प्रवृत्ति हिंदी पाठ में लैटिन शब्दों का व्यापक उपयोग है, जो 2009 से 2024 तक पच्चीस गुना बढ़ गया है। भारत में अंग्रेजी का विकास और हिंदी कोडिंग की कमी इस परिवर्तन को बढ़ावा देती है।

पिछले 15-25 वर्षों में, समाचार प्रकाशकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हिंदी में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं, जिनमें से कुछ को इस कार्य में परिमाणित किया गया है। इस परिवर्तन के प्रभावों में कम पठनीयता (अज्ञात शब्दों के कारण) और गैर-अंग्रेजी हिंदी भाषियों के लिए कम समझ (कई शब्द अंग्रेजी के होने के कारण) शामिल हैं। हिंदी में तेज और अनियंत्रित परिवर्तन का एक कारण उसके अद्यतन मानकीकरण और मानकीकरण के पालन की कमी भी है। समाचार प्रकाशकों ने खुद को नई तकनीक के बारे में लिखने के लिए आवश्यक नए रूपों का उपयोग करने तक ही सीमित नहीं रखा, उन्होंने कुछ

मामलों में अनुचित रूप से ग़लत व्याकरणिक परंपराओं को अपनाया है। हिंदी के लिए नवीनतम हिंदी कोड और अत्याधुनिक लेखन उपकरणों की उपलब्धता भाषा को बेहतर बनाने और विकसित करने में मदद करेगी।

भाषा, संस्कृति, पहचान और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के बीच जटिल अंतर-संबंध यह दर्शाते हैं कि भाषा परिवर्तन केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, यह बहुत आगे तक फैला हुआ है, और हमारी पहचान और विचार को परिभाषित करता है। इसलिए, हिंदी का विकास इसकी प्रकृति, इसके कारणों, और सबसे महत्वपूर्ण रूप से इसके निहितार्थों को समझने के लिए शोध को आमंत्रित करता है।

आभार

डॉ. शक्ति (गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज, यमुना नगर) की पांडुलिपि पर टिप्पणियों के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ।

Bibliography

- [1] P. Muysken, *Bilingual Speech: A Typology of Code-Mixing*. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
- [2] S. Poplack, "Sometimes I'll start a sentence in Spanish y termino en Espanol: toward a typology of code-switching," *Linguistics*, vol. 18, 1980.
- [3] A. K. Joshi, "Processing of sentences with intra-sentential code-switching," in *Coling 1982: Proceedings of the Ninth International Conference on Computational Linguistics*, 1982. [Online]. Available: <https://aclanthology.org/C82-1023>
- [4] S. Thara and P. Poornachandran, "Code-mixing: A brief survey," in *2018 International Conference on Advances in Computing, Communications and Informatics (ICACCI)*. IEEE, Sep. 2018. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/icacci.2018.8554413>
- [5] The Local France, "French government unveils 18 new official translations for tech vocab," 27 May 2020, Accessed: 20 July 2024. [Online]. Available: <https://www.thelocal.fr/20200527/french-government-unveils-18-new-official-translations-for-tech-vocab>
- [6] R. D. Parshad, S. Bhowmick, V. Chand, N. Kumari, and N. Sinha, "What is India speaking? Exploring the "Hinglish" invasion," *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, vol. 449, pp. 375–389, May 2016. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.physa.2016.01.015>
- [7] N. Neema and J. K. Chawla, "The dialectics of Hinglish: A perspective," *Applied Linguistics Papers*, vol. 2/2018, no. 25, pp. 37–51, Jun. 2018. [Online]. Available: <https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.2.pp.37-51>
- [8] T. Bhatia and W. Ritchie, "Multilingual language mixing and creativity," *Languages*, vol. 1, no. 1, p. 6, May 2016. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/languages1010006>
- [9] Oxford English Dictionary, "How words enter the OED," 2024, Accessed: 20 July 2024. [Online]. Available: <https://www.oed.com/information/editorial-policy/how-words-enter-the-oed>
- [10] Ethnologue, "What are the top 200 most spoken languages?" 2024, Accessed: 20 July 2024. [Online]. Available: <https://www.ethnologue.com/insights/ethnologue200>
- [11] Wikipedia, "Académie Française," July 2024, Accessed: 20 July 2024. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_Fran%C3%A7aise
- [12] —, "Alliance française," July 2024, Accessed: 20 July 2024. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Alliance_fran%C3%A7aise
- [13] —, "Royal Spanish Academy," July 2024, Accessed: 20 July 2024. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Spanish_Academy
- [14] "Central Hindi Directorate," 2024, Accessed: 20 July 2024. [Online]. Available: <https://www.chd.education.gov.in/>
- [15] Govt. of India, "Department of Official Language," 2024, Accessed: 20 July 2024. [Online]. Available: <https://rajbhasha.gov.in/>
- [16] —, "Central Hindi Training Institute," 2024, Accessed: 20 July 2024. [Online]. Available: <https://cti.rajbhasha.gov.in/>
- [17] Alliance Française, "Discover alliance française," Accessed: 28 July 2024. [Online]. Available: <https://af-france.fr/discover-alliance-francaise/>
- [18] "Central Hindi Directorate Offices," 2024, Accessed: 20 July 2024. [Online]. Available: <https://www.chd.education.gov.in/en/contact-us>
- [19] BBC, "A-Z complete guide," 2024, Accessed: 20 July 2024. [Online]. Available: <https://www.bbc.co.uk/newsstyleguide/all>
- [20] T. Guardian, "Guardian and Observer style guide," 2024, Accessed: 20 July 2024. [Online]. Available: <https://www.theguardian.com/guardian-observer-style-guide-a>
- [21] UK Govt., "Style Guide: A to Z," 28 June 2024, Accessed: 20 July 2024. [Online]. Available: <https://www.gov.uk/guidance/style-guide/a-to-z-of-gov-uk-style>

- [22] R. M. Ritter, *The Oxford Guide to Style*. Oxford, UK: Oxford University Press, 2002.
- [23] University of Chicago Press, *The Chicago Manual of Style*, 17th ed. Chicago: The University of Chicago Press, 2017.
- [24] P. Peters, *The Cambridge Guide to English Usage*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- [25] Wikipedia, "List of style guides," Accessed: 20 July 2024. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_style_guides
- [26] The European Union, *English Style Guide: A handbook for authors and translators in the European Commission*. European Union, May 2024.
- [27] S. Vincent, "Sentence length: Why 25 words is our limit: 2013; Inside GOV.UK — insidegovuk.blog.gov.uk," 4 August 2014, Accessed: 25 July 2024. [Online]. Available: <https://insidegovuk.blog.gov.uk/2014/08/04/sentence-length-why-25-words-is-our-limit/>
- [28] "Times of India," Accessed: 20 July 2024. [Online]. Available: <https://timesofindia.indiatimes.com/>
- [29] "Hindustan Times," Accessed: 20 July 2024. [Online]. Available: <https://www.hindustantimes.com/>
- [30] "The Pioneer," Accessed: 20 July 2024. [Online]. Available: <https://www.dailypioneer.com/>
- [31] केंद्रीय हिंदी निदेशालय (Central Directorate of Hindi), "देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण," 2019, Accessed: 20 July 2024. [Online]. Available: <https://www.chd.education.gov.in/sites/default/files/devanagarilipiandhindivartanikamankikaran.pdf>
- [32] "Aajtak archive," 2024, Accessed: 10 June 2024. [Online]. Available: <https://www.aajtak.in/archive>
- [33] A. R. Dhawan, "HindiShabd.v1: Hindi word list in Devanagari script," 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.7910/DVN/8YSAIN>
- [34] S. Dasa, Ed., *Hindi Sabdasagara*. Kasi: Nagari Pracarini Sabha: Navina samskarana, 1965-1975, vol. 1-10.
- [35] R. P. Saksena, Ed., *Wardha Hindi Dictionary*. Wardha: MGAHV, 2013.
- [36] सरलीकरण विशेषज्ञ समिति, सरल प्रशासनिक शब्दावली. राजभाषा विभाग, दिल्ली: केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, 2014.
- [37] रामचन्द्र शुक्ल, "हिन्दी साहित्य का इतिहास," 2009. [Online]. Available: <https://www.hindisamay.com/alochana/shukl%20granthavalis/hindisahity%20itihas%20-%20shukl%20index.htm>
- [38] "हिंदी कहानी," 2024, Accessed: 20 July 2024. [Online]. Available: <https://hindikahani.hindi-kavita.com>
- [39] NLTK Team, "Nltk 3.8.1," January 2023, Accessed: 10 June 2024. [Online]. Available: <https://www.nltk.org/index.html>
- [40] P. Qi, Y. Zhang, Y. Zhang, J. Bolton, and C. D. Manning, "Stanza: A Python natural language processing toolkit for many human languages," in *Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics: System Demonstrations*, 2020. [Online]. Available: <https://nlp.stanford.edu/pubs/qi2020stanza.pdf>
- [41] B. Kremmel, B. Indrarathne, J. Kormos, and S. Suzuki, "Unknown vocabulary density and reading comprehension: Replicating hu and nation (2000)," *Language Learning*, vol. 73, no. 4, pp. 1127–1163, Nov. 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1111/lang.12622>
- [42] M. Hu and P. Nation, "Unknown vocabulary density and reading comprehension," *Reading in a Foreign Language*, vol. 13, 2000. [Online]. Available: <https://doi.org/10.26686/wgtn.12560354.v1>
- [43] I. Rets, L. Astruc, T. Coughlan, and U. Stickler, "Approaches to simplifying academic texts in English: English teachers' views and practices," *English for Specific Purposes*, vol. 68, pp. 31–46, Oct. 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.esp.2022.06.001>
- [44] B. K. Matilal, *The Word and the World: India's Contribution to the Study of Language*. Delhi: Oxford University Press, 1992.
- [45] P. Jain, "UPSC छात्र की करेंट से मौत मामले में . . .," 24 July 2024, Accessed: 28 July 2024. [Online]. Available: <https://rb.gy/seutrth>
- [46] M. A. Just and P. A. Carpenter, "A theory of reading: From eye fixations to comprehension," *Psychological Review*, vol. 87, no. 4, pp. 329–354, 1980. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1037/0033-295X.87.4.329>
- [47] Wikipedia, "Grammarly," 2024, Accessed: 2 August 2024. [Online]. Available: <https://en.wikipedia.org/wiki/Grammarly>
- [48] F. Sharifian, Ed., *The Routledge Handbook of Language and Culture*, ser. Routledge handbooks in linguistics. London: Routledge, 2015.

- [49] J. Simpson, Ed., *The Routledge Handbook of Applied Linguistics*, ser. The Routledge Handbook of Applied Linguistics. London: Routledge, 2013.
- [50] P. Auer, Ed., *Code-switching in Conversation: Language, Interaction and Identity*. London: Routledge, 2013.
- [51] Govt. of India, "National policy on education 1986," Accessed: 28 July 2024. [Online]. Available: https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/npe.pdf
- [52] S. N. Sridhar and K. K. Sridhar, "English in india's multilingual ecology: Present-day use, users and usage," in *Language Studies in India: Cognition, Structure, Variation*, R. Kumar and O. Prakash, Eds. Singapore: Springer Singapore Pte. Limited, 2023.
- [53] S. W. Fitriati and E. Rata, "Language, globalisation, and national identity: A study of English-medium policy and practice in Indonesia," *Journal of Language, Identity & Education*, vol. 20, no. 6, pp. 411–424, Jul. 2020.
- [54] S. Bax, "Researching English bilingual education in Thailand, Indonesia and South Korea." [Online]. Available: https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/publication_2_-_researching_english_bilingual_education.pdf
- [55] J. Bernhofer and M. Tonin, "The effect of the language of instruction on academic performance," *Labour Economics*, vol. 78, p. 102218, Oct. 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2022.102218>
- [56] R. B. Buxton, *Introduction to Functional Magnetic Resonance Imaging: Principles and Techniques*, 2nd ed. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2009.
- [57] G. H. Glover, "Overview of functional magnetic resonance imaging," *Neurosurgery Clinics of North America*, vol. 22, no. 2, pp. 133–139, Apr. 2011.
- [58] M. Hasegawa, P. A. Carpenter, and M. A. Just, "An fMRI study of bilingual sentence comprehension and workload," *NeuroImage*, vol. 15, no. 3, pp. 647–660, Mar. 2002. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1006/nimg.2001.1001>
- [59] S. Kim, S. G. Jeon, Y. Nam, H. s. Kim, D.-H. Yoo, and M. Moon, "Bilingualism for dementia: Neurological mechanisms associated with functional and structural changes in the brain," *Frontiers in Neuroscience*, vol. 13, Nov. 2019. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3389/fnins.2019.01224>
- [60] N. C. Singh and C. Rao, "Reading in Devanagari: Insights from functional neuroimaging," *Indian Journal of Radiology and Imaging*, vol. 24, no. 01, pp. 44–50, Feb. 2014. [Online]. Available: <https://doi.org/10.4103/0971-3026.130691>
- [61] A. J. DeCasper and M. J. Spence, "Prenatal maternal speech influences newborns' perception of speech sounds," *Infant Behavior and Development*, vol. 9, no. 2, pp. 133–150, Apr. 1986. [Online]. Available: [https://doi.org/10.1016/0163-6383\(86\)90025-1](https://doi.org/10.1016/0163-6383(86)90025-1)
- [62] B. Mampe, A. D. Friederici, A. Christophe, and K. Wermke, "Newborns' cry melody is shaped by their native language," *Current Biology*, vol. 19, no. 23, pp. 1994–1997, Dec. 2009. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.cub.2009.09.064>
- [63] Ethnologue, "Hindi," Accessed: 28 July 2024. [Online]. Available: <https://www.ethnologue.com/language/hin/>
- [64] Wikipedia, "Romanization — Wikipedia, the free encyclopedia," 2024, Accessed: 28 July 2024. [Online]. Available: <http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Romanization&oldid=1230647528>
- [65] R. Mhaskar, "Romanagari an alternative for modern media writings," *Bulletin of the Deccan College Research Institute*, vol. 75, pp. 195–202, 7 2015. [Online]. Available: <https://www.jstor.org/stable/26264736>
- [66] J. Algeo, *The Origins and Development of the English Language*, 6th ed. Wadsworth Cengage Learning, 2010.
- [67] N. C. Dorian, "The fate of morphological complexity in language death: Evidence from East Sutherland Gaelic," *Language*, vol. 54, no. 3, p. 590, Sep. 1978. [Online]. Available: <https://doi.org/10.2307/412788>
- [68] W. Wolfram, "Language death and dying," in *The Handbook of Language Variation and Change*. Wiley, 2004, pp. 764–787. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1002/9780470756591.ch29>
- [69] A. M. S. McMahon, *Understanding Language Change*. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2010.

- [70] L. Campbell and M. C. Muntzel, "The structural consequences of language death," in *Investigating obsolescence: Studies in language contraction and death*, N. Dorian, Ed. Cambridge: CUP, 1989, pp. 181–196.
- [71] J. Aitchison, *Language Change: Progress or Decay?*, 3rd ed. Cambridge University Press, 2001.
- [72] K. Risager, "Linguaculture: The language–culture nexus in transnational perspective," in *The Routledge Handbook Of Language and Culture*, ser. Routledge handbooks in linguistics, F. Sharifian, Ed. London: Routledge, 2015.
- [73] N. C. Dorian, *Language Death: The life cycle of a Scottish Gaelic dialect*. Philadelphia, Pa.: Univ. of Pennsylvania Press, 1981, bibliogr. S. 188 - 196.
- [74] Encyclopedia Britannica, "Quoc-ngu," 10 December 2014, Accessed: 28 July 2024. [Online]. Available: <https://www.britannica.com/topic/Quoc-ngu>
- [75] A. Ayres, *Speaking Like a State: Language and Nationalism in Pakistan*. Cambridge University Press, Jul. 2009. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1017/CBO9780511596629>
- [76] F. I. Craik, "Memory changes in normal aging," *Current Directions in Psychological Science*, vol. 3, no. 5, pp. 155–158, Oct. 1994. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1111/1467-8721.ep10770653>
- [77] D. M. Burke and M. A. Shafto, "Aging and language production," *Current Directions in Psychological Science*, vol. 13, no. 1, pp. 21–24, Feb. 2004. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1111/j.0963-7214.2004.01301006.x>
- [78] Encyclopedia Britannica, "Yoga," 26 June 2024, Accessed: 31 July 2024. [Online]. Available: <https://www.britannica.com/topic/Yoga-philosophy>
- [79] A. Srivastava, K. Bali, and M. Choudhury, "Understanding script-mixing: A case study of Hindi-English bilingual Twitter users," in *Proceedings of the 4th Workshop on Computational Approaches to Code Switching*, 2020, pp. 36–44. [Online]. Available: <https://aclanthology.org/2020.calcs-1.5.pdf>
- [80] A. Pratapa, G. Bhat, M. Choudhury, S. Sitaram, S. Dandapat, and K. Bali, "Language modeling for code-mixing: The role of linguistic theory based synthetic data," in *Proceedings of the 56th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*, 2018, pp. 1543–1553. [Online]. Available: https://www.microsoft.com/en-us/research/uploads/prod/2018/05/language_modeling_cm.pdf
- [81] N. Mittal, B. Agarwal, G. Chouhan, P. Pareek, and N. Bania, *Discourse Based Sentiment Analysis for Hindi Reviews*. Springer Berlin Heidelberg, 2013, pp. 720–725. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/978-3-642-45062-4_102
- [82] R. Sharma and P. Bhattacharyya, "A sentiment analyzer for Hindi using Hindi senti lexicon," in *Proceedings of the 11th international conference on natural language processing*, 2014, pp. 150–155. [Online]. Available: <https://aclanthology.org/W14-5124.pdf>
- [83] A. Joshi, A. Prabhu, M. Shrivastava, and V. Varma, "Towards sub-word level compositions for sentiment analysis of Hindi-English code mixed text," in *Proceedings of COLING 2016, the 26th International Conference on Computational Linguistics: Technical Papers*, Y. Matsumoto and R. Prasad, Eds. Osaka, Japan: The COLING 2016 Organizing Committee, Dec. 2016, pp. 2482–2491. [Online]. Available: <https://aclanthology.org/C16-1234>
- [84] BBC, "France: Paris Champs-Élysées hosts mass spelling contest," 5 June 2023, Accessed: 28 July 2024. [Online]. Available: <https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-65809523>